

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Prototypische Implementierung und Testen des SharkMessengers
- PKIs und deren Einsatz im dezentralen Netzwerk ASAP/Shark -

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fachbereich IV - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Studiengang Angewandte Informatik

1. Prüfer: Herr Prof. Dr. Thomas Schwotzer
2. Prüfer: Frau Prof. Dr. Adrianna Alexander

Eingereicht von: Richard Rudek
Immatrikulationsnummer: 569803
Eingereicht am: 05.09.2022

Kurzbeschreibung

In dieser Arbeit wird der in Java geschriebene SharkMessenger untersucht, welcher im dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk ASAP/Shark implementiert ist. Speziell wird dabei die verwendete SharkPKI und deren Umsetzung in der Android-Applikation SharkNet2-Android analysiert, um Überlegungen zur Verbesserung der Sicherheit und Bedienbarkeit der App anzustellen.

Dazu wird sich zuerst mit Public-Key-Infrastructures (PKI) auseinandergesetzt, um zu verstehen, wo die Aufgaben dieser Systeme liegen und welche Unterschiede zwischen zentralen und dezentralen Umsetzungen bestehen. Die wichtigste Aufgabe ist hierbei das Verteilen der öffentlichen Schlüssel der Nutzer durch Zertifikate, da dies auf eine vertrauensvolle Art in einem potentiell unsicheren Kommunikationskanal geschehen muss.

Zusätzlich wurden die Abhängigkeiten der SharkNet2Android-Applikation auf einen aktuellen Stand gebracht, damit mit einer aktuellen Version der Nutzeroberfläche gearbeitet werden konnte.

Durch die diskutierten Aufgaben einer PKI und die Analyse der SharkMessenger-Projekte können nun Überlegungen zur Sicherheit und Bedienbarkeit aufgestellt werden. Zuerst geht es um den Austausch des öffentlichen Schlüssels zwischen zwei Netzwerkteilnehmern, mit welchem Nachrichten anschließend verschlüsselt und signiert werden können. Dabei war das Problem der Sicherheit über die Identität des Nutzers zu lösen. Durch eine Credential-Message werden die Nutzer-ID und der öffentliche Schlüssel des Nutzers dem anderen Teilnehmer übertragen. Der Empfänger muss nun sicherstellen, dass diese Informationen auch zu der Person gehören. Dazu wurde der Custom Identification Code (CIC) erdacht. Dies ist ein Code, welcher initial vom Empfänger der CredentialMessage an den Sender über einen anderen Kommunikationskanal übertragen wird. Der Sender fügt den CIC dann in seine CredentialMessage ein, sodass der Empfänger sicher sein kann, dass die Person, mit welcher er kommuniziert, dem Gerät zuzuordnen ist, welches die CredentialMessage versendete.

Weiterhin wurden noch kleinere Überlegungen zu Verbesserungen der Bedienbarkeit und Testkonzepte vorgestellt, durch welche SharkNet2Android einfacher zu verstehen und sicherer werden soll.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
Quellcode-Verzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	3
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	4
2 Grundlagen	5
2.1 ASAP/Shark - Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol/Shared Knowledge	5
2.2 PKI - Public-Key-Infrastructure	6
2.3 Bibliotheken des SharkMessengers und der Android-App SharkNet2Android	8
2.3.1 ASAPJava	9
2.3.2 ASAPHub	9
2.3.3 SharkPeer	10
2.3.4 SharkPKI	10
2.3.5 SharkMessenger	11
2.3.6 ASAPAndroid	12
2.3.7 SharkNet2Android	12
3 Public-Key-Infrastructure - Aufgaben, Beispiele und Probleme	13
3.1 Allgemeine Aufgaben	13
3.1.1 Ermöglichung des Netzwerkbeitritts	14
3.1.2 Aufbau von Vertrauen in Identitäten	14
3.1.3 Umgang mit kompromittierten Schlüsseln und defekten Systemen	18
3.1.4 Backups von privaten Schlüsseln	18
3.1.5 Umgang mit abgelaufenen Schlüsselpaaren	18
3.2 Anwendungen von PKIs	19
3.2.1 Zentralisierte PKI	19

3.2.2	Dezentralisierte PKI	20
3.3	Vergleich der Arten von PKIs und deren Sicherheitsprobleme	21
3.3.1	Gemeinsamkeiten	22
3.3.2	Unterschiede	22
3.3.3	Sicherheitsprobleme und Angriffsszenarien	24
3.4	Die dezentrale PKI in ASAP/Shark - SharkPKI	29
3.4.1	Beschreibung der SharkPKI	29
3.4.2	Vergleich mit Aufgaben von dezentralen PKIs	31
4	Analyse des Ist-Zustands des SharkMessengers und SharkNet2Android	35
4.1	Verschaffen eines Überblicks zur Themenspezifizierung	35
4.2	Stand der Implementierung des SharkMessengers	36
4.2.1	SharkMessage	36
4.2.2	SharkMessageList	37
4.2.3	SharkMessengerChannel	38
4.2.4	SharkMessagesReceivedListener	38
4.2.5	SharkMessengerComponent	39
4.2.6	Tests des SharkMessengers	40
4.3	Stand der Implementierung von SharkNet2Android	41
4.3.1	Android-Teil	41
4.3.2	SharkNet-Teil	42
4.3.3	PKI-Teil	43
4.3.4	RADAR-Teil	46
4.3.5	Messenger-Teil	46
5	Erstellung einer aktuellen Version von SharkNet2Android	48
5.1	ASAPHub	48
5.2	SharkPeer	48
5.3	SharkPKI	49
5.4	SharkMessenger	49
5.5	ASAPAndroid	52
5.6	SharkNet2Android	52
6	Konzepte zur Verbesserung der Nutzeroberfläche SharkNet2Android	53
6.1	Sicherheit	53
6.1.1	Relevanz von Angriffsszenarien für SharkNet2Android	54
6.1.2	Identifikation beim Austausch der CredentialMessage	55

6.2	Design-Änderungen für bessere Bedienbarkeit und Verständlichkeit	59
6.2.1	Listen in der Android-Oberfläche	59
6.2.2	Kanäle, Teilnehmer und deren Privatsphäre	61
6.3	Änderungen des Codes	65
6.3.1	CredentialSendActivity	65
6.3.2	Implementierung des CIC	66
6.4	Testkonzept	66
6.4.1	Allgemeine Qualitätsfeatures	66
6.4.2	Integrationstests	68
6.4.3	Verständlichkeit der Nutzeroberfläche	69
7	Fazit	70
7.1	Zusammenfassung	70
7.2	Kritischer Rückblick	74
7.3	Ausblick	74
	Literatur- und Quellenverzeichnis	I
	Eigenständigkeitserklärung	V

Abbildungsverzeichnis

2.1	Abhängigkeiten des SharkMessengers und von SharkNet2Android	9
3.1	Beispiel für ein Web of Trust	16
4.1	Eine CredentialMessage in der CredentialViewActivity [28]	43
6.1	Identitätsbestätigung durch einen persönlichen Code	56
6.2	Identitätsbestätigung durch einen übertragenen Code	58
6.3	Vergleich zweier Listen mit schriftlicher (links) und farblicher (rechts) Hervorhebung [28]	60
6.4	Erstellung einer Nachricht (links) und Auswahl der Empfänger (rechts) [28]	62
6.5	Kanaleinladung durch reservierte Kanal-IDs	64
6.6	Die Nutzeroberfläche der CredentialSendActivity [28]	65
6.7	Implementierung des CIC in den Activities CredentialExchange (links), -Receive (mittig) und -View (rechts) [28]	66

Quellcode-Verzeichnis

4.1	Erstellung einer SharkMessengerComponent [28]	39
5.1	Beispiel für Ergänzungen in Tests des SharkMessengers [26]	50
6.1	Änderung der Hervorhebung von selektierten Elementen in Listen von Text zu Hintergrundfarbe [28]	61
6.2	Ein UI-Test mit Hilfe des Espressoframeworks [11]	69

Kapitel 1

Einleitung

Zu Beginn der Arbeit wird das Thema durch eine Motivation eingeleitet, in welcher die Ziele des Projekts *ASAP/Shark* anhand von Beispielen vorgestellt werden. Danach werden die Vorhaben dieser Arbeit genannt und die Erfüllung dieser durch das anschließende Vorgehen und den Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1 Motivation

In der heutigen Zeit kommen immer wieder Themen wie Datenschutz und sichere Kommunikation auf. Das Problem dabei ist, dass heutzutage die meisten Anwendungen auf dem *World-Wide-Web* (*WWW*) basieren, welches als Client-Server-System genutzt wird. Man startet einen Webbrowser (Client) und verbindet sich über *HTTP* bzw. *HTTPS* mit einem Webserver (Server).

Hierbei besteht das Problem des *SPoF* (*Single-Point-of-Failure*). Ist der Server nicht mehr erreichbar, kann niemand diesen Dienst nutzen. Dies kann aus verschiedenen Gründen passieren, wie zum Beispiel DDoS-Angriffe, Wartungsarbeiten, Abschaltung oder Fehler im System. Am 04. Oktober 2021 gab es einen großen Ausfall im Unternehmen Facebook, welches zu diesem Zeitpunkt Inhaber von WhatsApp und Instagram war. Während einer Routinewartung wurden wegen eines Systemfehlers die Facebook-Datenzentren vom Internet getrennt. Mit der Folge, dass die Facebook-Namensserver, die für das Auflösen von IP-Adressen zuständig sind, sich ebenfalls abgeschaltet haben. Dies führte dazu, dass weder die Facebook-internen Systeme noch die angebotenen Dienste (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) verfügbar waren. Wäre hier ein dezentrales System in Verwendung gewesen, wäre dieses Problem nicht in dieser Größe aufgetreten. [16]

Zu weiteren Problemen kann es kommen, wenn die Internet-Infrastruktur durch Krieg oder Naturkatastrophen zerstört wird. Zudem kann man sich ein Szenario vorstellen, in welchem man dem Netz nicht mehr vertraut, weil zum Beispiel die Regierung Zugang zu bestimmten Diensten unterbindet oder Verbindungen abhört.

Diese Probleme möchte das Projekt *ASAP* lösen, das von Herrn Prof. Schwotzer ins Leben gerufen wurde, welches „Internet ohne Internet“ anbieten möchte. Das *Asynchronous Semantic Ad-Hoc Protocol* ist ein *Ad-Hoc*- und *Store-and-Forward*-Protokoll. *Ad-Hoc* kommt aus dem Lateinischen, wird mit „zu diesem, hierfür“ übersetzt und bedeutet so viel wie „für diesen Augenblick gemacht“ oder „zur Sache passend“. Verbindungen zwischen den Netzwerkteilnehmern sind also „für den Augenblick“ gedacht und können also jederzeit zusammenbrechen und neu entstehen. Es wird sich demnach nicht auf eine bestehende Infrastruktur verlassen, sondern Kommunikationen finden über Techniken wie Bluetooth oder WiFi-Direct statt, welche schon in Smartphones integriert sind. Nachrichten werden also beim Erstellen gespeichert (*Store*) und an andere Netzwerkteilnehmer weitergeleitet (*Forward*), sobald eine Verbindung entsteht. Diese Vorgehensweise wird vom Ersteller als *Shark* (*Shared Knowledge*) bezeichnet und daher wird das Entwicklerframework **ASAP/Shark** genannt. [18]

Im *SharkMessenger*, der mit Hilfe des Frameworks ASAP/Shark erstellt wurde, ist Datenschutz ein wichtiges Thema. Daher ist es wichtig, dass Nachrichten in der Android-Applikation *SharkNet2Android* zwischen den Teilnehmern nicht in Klartext weitergeleitet werden, sodass das Auslesen der Nachricht auf dem Weg zum Empfänger nicht möglich ist. Dazu wurde die *SharkPKI* (**Shark-Public-Key-Infrastructure**) entwickelt. Das Ziel dieser Bibliothek ist das Erstellen und Austauschen von Schlüsselpaaren, welche anschließend Nachrichten verschlüsseln und signieren kann. Um die Implementierung des SharkMessengers voran zu treiben, ist es daher sinnvoll, zuerst den Austausch der öffentlichen Schlüssel der Nutzer in der Android-App umzusetzen.

1.2 Zielsetzung

Da die Verschlüsselung von Nachrichten eine hohe Priorität im SharkMessenger besitzt, ist das Ziel der Arbeit, den Ablauf beim Austausch von öffentlichen Schlüsseln zu analysieren. Dabei werden sowohl herkömmliche, zentrale Ansätze, als auch andere dezentrale Vorgehensweisen vorgestellt und mit dem aktuell in ASAP/Shark implementierten Verfahren verglichen. Diesbezüglich soll auch über mögliche Angriffsszenarien informiert werden, um mögliche Sicherheitslücken zu erkennen.

Mit Hilfe dieser Informationen soll anschließend die Implementierung in SharkNet2Android angepasst und getestet werden, da bisher nur eine rudimentäre Oberfläche existiert, für welche noch keine Tests geschrieben wurden. Nutzer müssen auch ohne Kenntnisse im Themengebiet Kryptografie die entsprechenden Verfahren verstehen und anwenden können, weshalb die Umsetzung auch zur Verständlichkeit kritisiert werden soll. Es muss hier sichergestellt werden, dass den Nutzern klar ist, was es bedeutet, ein Zertifikat zu signieren, da nur auf Grundlage der Zertifikate eine vertrauensvolle und sichere Kommunikation möglich ist.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Um die Implementierung in SharkNet2Android zu verstehen, werden in den Grundlagen kurz die Idee und Ziele von ASAP/Shark vorgestellt, generelle Aufgaben von PKIs erläutert sowie die Funktionsweisen der Bibliotheken des SharkMessengers und SharkNet2Android aufgezeigt.

Daraufhin wird sich PKIs genauer gewidmet, indem Aufgaben tiefgreifender erklärt werden. Zusätzlich werden PKIs in zentralisierten Netzwerken mit solchen in dezentralen Netzen anhand von Beispielen verglichen und deren Sicherheitsprobleme untersucht. Danach wird die SharkPKI anhand der gesammelten Informationen bewertet.

Anschließend wird der SharkMessenger detaillierter vorgestellt, woraufhin sich der Implementierung der SharkPKI in der Android-App SharkNet2Android gewidmet wird. Hier geht es um die verständliche Implementierung der grafischen Nutzeroberfläche, sodass auch Anwender ohne technisches Vorwissen zur *Public-Key-Infrastructure* den Prozess des Schlüsselaustausch mit Hilfe von Zertifikaten in Grundsätzen verstehen und anwenden können. Dabei wird wenig Wert auf die Anschaulichkeit und mehr auf die Nutzbarkeit geachtet. Im besten Fall entsteht also keine finale Version, sondern eine verständliche Nutzeroberfläche, die den Transfer von öffentlichen Schlüsseln einfach erklärt.

Außerdem soll die Implementierung der Android-Oberfläche getestet werden, wodurch die Stabilität der Applikation sichergestellt wird.

Abschließend sollen die Ergebnisse in einem Fazit ausgewertet und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung des SharkMessengers gegeben werden.

Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel wird zuerst die Idee des Frameworks *ASAP/Shark* erläutert, woraufhin die Konzepte einer *Public-Key-Infrastructure* dargestellt werden. Anschließend werden die Aufgaben und Funktionen der einzelnen Bibliotheken im SharkMessenger erklärt, womit die Grundlagen für die folgenden Kapitel gelegt werden.

2.1 ASAP/Shark - Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol/Shared Knowledge

ASAP/Shark ist eine Idee von Herrn Prof. Schwotzer und Herrn Prof. Huhn mit der Vision „Internet ohne Internet“ zu nutzen. ASAP steht hier für „**A**synchronous **S**emantic **A**d-hoc **P**rotocol“ und *Shark* für „**S**hared **k**nowledge“. Anwendungen, die dieses Framework als Grundlage haben, sollen also bestimmte Eigenschaften haben: [18]

1. Die Anwendungen sollen **asynchron** kommunizieren. Das bedeutet, dass eine Information abgeschickt wird, aber nicht sofort beim Empfänger ankommen muss. Dies geschieht erst, wenn eine Verbindung aufgebaut wurde.
2. Datenpakete sollen nicht nur adressbasiert geroutet werden, wie es das Internet-Protokoll macht, sondern basierend auf **semantischen** Inhaltsbeschreibungen durch inhaltsbasierte Netzwerke verschickt werden.

3. ASAP ist ein Protokoll auf der ISO/OSI Schicht 3 und nutzt Protokolle der Schicht 2, um Pakete zu verschicken. Hier kommen Technologien wie Bluetooth und LoRa zum Einsatz, bei denen keine festen Netzwerkknoten bestehen. Die Verbindungen entstehen **ad-hoc** und sind immer nur temporär verfügbar, sodass Nachrichten erst verschickt werden, sobald eine entsprechende Verbindung aufgebaut wurde. Die Anwendung muss also dafür ausgelegt sein, Nachrichten zu speichern und später weiterzuleiten. Dies nennt man daher *Store-and-Forward*-Protokoll.

ASAP-Anwendungen sind also nicht auf die Infrastruktur des Internets angewiesen, sollen aber ähnliche Dienste anbieten. Da es sich hierbei um ein *Peer-to-Peer*-Netzwerk ohne zentrale Autorität handelt, werden alle Informationen jedem Netzwerkteilnehmer zur Verfügung gestellt. Das ist **Shared Knowledge**.

2.2 PKI - Public-Key-Infrastructure

ASAP ist ein *Gossip*-Protokoll, was bedeutet, dass Netzwerkknoten alle Nachrichten an jeden Nachbarn weiterleiten, sodass früher oder später der Empfänger die für ihn bestimmte Nachricht erhält [14]. Dementsprechend ist es notwendig, eine Infrastruktur im Netzwerk aufzubauen, mit welcher Nachrichten verschlüsselt werden können, damit Zwischenknoten potentiell geheime Nachrichten nicht lesen können.

Außerdem ist es bei digitaler Kommunikation wichtig, die Integrität einer Nachricht anzuzweifeln, da diese auf dem Weg zum Empfänger verändert werden könnte. Diese Zweifel können durch Signaturen beseitigt werden, denn Änderungen an der Originalnachricht werden sichtbar, sobald eine Signatur überprüft wird.

Damit einer Signatur vertraut werden kann, muss aber der Empfänger wissen, welche Person sich hinter der Signatur befindet. Daher sollte eine entsprechende Infrastruktur zusätzlich einen Ablauf für die Überprüfung der Identität eines Kommunikationspartners definieren. Dies kann durch Zertifikate erreicht werden.

Diese Probleme löst eine *Public-Key-Infrastructure* (PKI), welche Regeln für das Erstellen, Verteilen, Nutzen und Entsorgen der Zertifikate und Schlüsselpaare, welche für die Ver- und Entschlüsselung benötigt werden, aufstellt. Zusätzliche Abläufe müssen für das Registrieren von neuen Netzwerkteilnehmern und das Ersetzen von Schlüsselpaaren, sofern diese kompromittiert wurden, definiert sein.

Die erste Aufgabe einer PKI ist also das Erstellen und Aushändigen des Schlüsselpaars, sobald ein neuer Nutzer am Netzwerk teilnimmt. Dies kann entweder von einer zentralen Instanz durchgeführt werden oder die Applikation auf dem Gerät des Nutzers erstellt den öffentlichen und privaten Schlüssel. Der Vorteil einer zentralen Instanz ist, dass der öffentliche Schlüssel hier direkt für andere Nutzer sichtbar gemacht werden kann. Der Nachteil bei der zentralisierten Erstellung des privaten Schlüssels ist, dass dieser erst dem Nutzer übermittelt werden muss, wobei dieser kompromittiert werden könnte.

Bei der lokalen Schlüsselerstellung ist es gegenteilig. Der private Schlüssel ist nur lokal verfügbar und muss kein Netzwerk betreten, um zum Besitzer zu kommen, aber der öffentliche Schlüssel ist vorerst nicht verfügbar, da der neue Nutzer noch nicht im Netzwerk bekannt ist.

Sobald das Schlüsselpaar erstellt und verteilt wurde, muss der Nutzer im Netzwerk als neuer Knoten bekannt gemacht werden, damit dieser (verschlüsselte und signierte) Daten verschicken und empfangen kann. Dies wird über digitale Zertifikate erreicht. Ein Zertifikat enthält mindestens folgende Informationen:

- Der Name bzw. die ID des Subjekts
- Der öffentliche Schlüssel des Subjekts
- Der Gültigkeitszeitraum des Zertifikates
- Der Name bzw. die ID des Ausstellers
- Die Zertifikatsversion (nur nötig, wenn verschiedene Versionen im Netzwerk genutzt werden)
- Der genutzte Hashalgorithmus für die Signatur (nur nötig, wenn verschiedene Algorithmen für die Erstellung von Signaturen genutzt werden)
- Der Name bzw. die ID der Entität, die dieses Zertifikat erstellt hat (nur nötig, wenn der Aussteller von der Entität abweicht)

Der Parameter „Gültigkeitszeitraum“ scheint hier auf den ersten Blick überflüssig zu sein. Dieser hat aber mehrere Aufgaben. Zum einen freuen sich Zertifizierungsstellen, wenn Kunden jährlich neue Zertifizierungen kaufen müssen. Es gibt aber auch einen technischen Aspekt. Werden Schlüssel kompromittiert oder nicht mehr benötigt, sperrt man diese und sie werden in eine Sperrliste aufgenommen. Anhand dieser Liste können Nutzer nun sehen, welche Schlüssel noch genutzt werden können, um eine vertrauensvolle Kommunikation

durchzuführen. Würden Zertifikate unendlich gelten, wäre die Sperrliste auch unbegrenzt lang. Sind Zertifikate aber zeitlich begrenzt, können die Sperreinträge über abgelaufene Zertifikate aus der Liste entfernt werden, da diese sowieso ungültig sind. Des Weiteren wird so der Schaden begrenzt, den ein Angreifer anrichten kann, da diesem nicht mehr vertraut wird, nachdem der Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist.

Um das Zertifikat zu vervollständigen, signiert der Aussteller dieses. Das bedeutet, dass ein Hashalgorithmus genutzt wird, um aus dem gesamten Zertifikat einen Hashwert zu berechnen. Dieser Wert wird dann mit dem privaten Schlüssel des Ausstellers verschlüsselt, sodass jeder, der den öffentlichen Schlüssel des Ausstellers kennt, prüfen kann, ob das Zertifikat korrekt erstellt wurde. Dies kann erreicht werden, indem der verschlüsselte Hashwert mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsselt wird, woraus sich wieder der Hashwert des Zertifikats ergibt. Nun kann das Zertifikat durch den Hashalgorithmus in den Hashwert umgewandelt werden. Unterscheiden sich die beiden Hashwerte voneinander, so wurde das Zertifikat im Nachhinein verändert.

Sind die beiden Werte aber identisch und man vertraut der ausstellenden Entität, kann man sich sicher sein, dass der öffentliche Schlüssel im Zertifikat zum genannten Subjekt gehört. Mit Hilfe dieses Schlüssels können nun andere Netzwerkteilnehmer dem Subjekt des Zertifikats verschlüsselte Nachrichten schicken. Hier ist darauf zu achten, dass dem Aussteller vertraut werden muss. Was das genau bedeutet und wie das in einem dezentralen Netzwerk wie ASAP/Shark umgesetzt werden kann, wird im Zuge dieser Arbeit genauer beschrieben.

2.3 Bibliotheken des SharkMessengers und der Android-App SharkNet2Android

Der SharkMessenger ist noch keine vollwertige App, sondern nur eine Java-Bibliothek, die die Funktionen eines Nachrichtendienstes anbietet. Um die Implementierung der Android-Applikation zu verstehen, werden in diesem Abschnitt die Bestandteile aller verwendeten Java- und Android-Bibliotheken vorgestellt. Aufgrund der Komplexität wird nur auf die für diese Arbeit relevanten Bibliotheken SharkMessenger, SharkPKI und SharkNet2Android genauer eingegangen. Bei den übrigen Bibliotheken werden zur besseren Übersicht kurz die Hauptaufgaben genannt. Wie die Bibliotheken in Relation zueinander stehen, ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

Abbildung 2.1: Abhängigkeiten des SharkMessengers und von SharkNet2Android

2.3.1 ASAPJava

ASAPJava ist der Ursprung des Projekts ASAP/Shark. Hier befinden sich alle Klassen und Methoden, die mit dem ASAP-Protokoll zusammenhängen und das Peer-to-Peer- sowie das Ad-Hoc-Netzwerk verwalten. Es werden die Vorgänge definiert, die eine Applikation durchführen muss, wenn ASAP zur Kommunikation genutzt werden soll.

2.3.2 ASAPHub

Ein ASAPHub dient der Verbindung über das Internet. Geplant ist auch, dass Overlay-Netzwerke wie TOR genutzt werden können. Aktuell ist es aber nur möglich, sich zu einem Hub über TCP zu verbinden. Ein Hub ist ein Prozess auf einer Maschine, zu welchem sich mehrere Peers, also Netzwerkteilnehmer, verbinden können. Das Hub agiert lediglich als Zwischenstation und leitet Nachrichten weiter, sodass keine Daten gespeichert werden. Wie schon erwähnt ist ein Peer ein Netzwerkteilnehmer in ASAP/Shark. Ein Peer hat die Möglichkeit, sich mit einem Hub zu verbinden und mit diesem über das Hub-Protokoll zu kommunizieren. Es können Informationen über den Status des Hubs angefragt werden, um herauszufinden, welche Knoten ebenfalls mit dem Hub verbunden sind. Anschließend kann eine Nachricht an einen weiteren Netzwerkteilnehmer verschickt werden, der auch mit diesem Hub verbunden ist. Das Hub verbindet lediglich die entsprechenden Datenkanäle miteinander. [22]

2.3.3 SharkPeer

Der SharkPeer ist ein Wrapper für den in ASAPJava enthaltenen ASAPPeer und fügt diesem die Funktionalitäten des Shark-Komponentenmodells und die ASAPHub-Funktionen hinzu, sodass die Verwendung in der Applikation vereinfacht wird.

Ein ASAPPeer wird in ASAPJava als Abstraktion des Geräts verwendet. Diese Klasse kann von anderen Vorgängen (z.B. einem Treffen zweier Peer) verwendet werden, um einen erfolgreichen Datenaustausch durchzuführen. Der SharkPeer-Wrapper macht die Einbindung in eine eigene ASAP/Shark-Applikation einfacher, fügt aber keine essentiellen Funktionen oder Aufgaben hinzu.

2.3.4 SharkPKI

Die SharkPKI ist eine *Public-Key-Infrastructure*, die auf das mobile, dezentrale ASAP-Netz abgestimmt ist und hohe Sicherheitsansprüche an sich selbst stellt. Mit ihr können Schlüsselpaare nach dem RSA-Verfahren sowie Zertifikate erstellt, Zertifikate in einem rein dezentralen Netz ausgetauscht und eine Einschätzung der Korrektheit eines Zertifikats berechnet werden, die auf der *Identity Assurance* basiert. Im Zuge der Verarbeitung kann jedem Nutzer eine Wahrscheinlichkeit für die *Signing Failure Rate* vergeben werden. Dabei wird eingeschätzt, wie oft ein Netzwerkteilnehmer ein Zertifikat signiert, obwohl der öffentliche Schlüssel nicht zu dem Subjekt des Zertifikats gehört. Wie genau diese Berechnung funktioniert, wird im Kapitel 3.4 erläutert. [33]

Da in ASAP/Shark keine zentrale Entität Zertifikate ausstellen kann, müssen das die Netzwerkteilnehmer selbst übernehmen. Dies wird über die *CredentialMessages* gelöst. Ein Nutzer veröffentlicht seine *CredentialMessage*, in welcher sein Name, seine ID und sein öffentlicher Schlüssel enthalten ist. Empfängt ein weiterer User diese Nachricht und ist sich sicher, dass der Schlüssel tatsächlich zu dem enthaltenen Nutzer gehört, kann damit ein Zertifikat erstellt werden, welches bei einem Treffen mit weiteren Knoten ausgetauscht werden kann. Dadurch entsteht eine Vertrauenskette, die auch *Web of Trust* genannt wird. Weitere Informationen dazu sind im Kapitel 3.1 zu finden. [33]

2.3.5 SharkMessenger

Der SharkMessenger bündelt alle bisher genannten Bibliotheken und nutzt diese, um einen Nachrichtendienst in einem ASAP-Netzwerk aufzubauen. Es ist mit dieser Bibliothek möglich, Kanäle zu erstellen, denen man beitreten und in welchen man Nachrichten schreiben kann. Jeder, der diesem Kanal beitrifft, kann diese Nachrichten empfangen. Es ist natürlich auch möglich, Nachrichten direkt an andere Nutzer zu verschicken. Bei jedem Versenden kann die Nachricht verschlüsselt und signiert werden. [27]

Dabei können drei Kommunikationsmodi genutzt werden:

1. Steinzeitalter

Kommunikation kann nur über Ad-Hoc-Netzwerke wie Bluetooth oder WiFi-Direct stattfinden und es gibt kein Routing. Nachrichten können also nur direkt an den Empfänger geschickt werden.

2. Bronzezeitalter

Nachrichten können weiterhin nur über Ad-Hoc-Netzwerke gesendet werden. Zusätzlich ist in diesem Kommunikationsmodus das Routing über Zwischenknoten erlaubt.

3. Netzwerkzeitalter

Es gibt keine Einschränkungen über die genutzte Netzwerkinfrastruktur. Nachrichten können in diesem Modus über ASAPHubs, das Internet und andere Netzwerke übermittelt werden.

Je fortgeschrittener der Kommunikationsmodus ist, desto schneller können Nachrichten empfangen werden. Da aber im Netzwerkzeitalter alle Infrastrukturen genutzt werden können, gibt es keinerlei Kontrolle über das Kommunikationsmedium. Hier können Nachrichten abgehört werden. Dagegen werden im Modus Steinzeitalter Nachrichten ausschließlich direkt und über kurze Entfernungen verschickt, weil Ad-Hoc-Netzwerke wie Bluetooth genutzt werden, welche nur über eine geringe Reichweite verfügen. Dadurch ist das Abhören der Kommunikation schwierig bis unmöglich. [26]

2.3.6 ASAPAndroid

ASAPAndroid ist die Umsetzung von ASAPJava in Android. Die Bibliothek enthält den Code, der die Verbindungen zwischen Android-Apps aufbauen kann. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit sind Verbindungen über Bluetooth, LoRa und WiFi-Direct möglich. Zusätzlich wird hier auch die ASAPHub-Bibliothek importiert, was die Verbindung über TCP ermöglicht. [20]

Des Weiteren ist in ASAPAndroid der ASAPService implementiert. Dies ist der Hintergrundprozess, der auf dem Endgerät läuft, sodass Nachrichten empfangen werden können, auch wenn die Applikation zum Zeitpunkt des Empfangs nicht aktiv genutzt wird. [20]

Außerdem werden hier grundlegende Mittel zur Implementierung der grafischen Nutzeroberfläche geschaffen, wie zum Beispiel die ASAPActivity, die eine rudimentäre Oberfläche implementiert. ASAP-Apps in Android sollten diese Activity erweitern, wenn neue Oberflächenfunktionalitäten hinzugefügt werden sollen, um einen reibungslosen Übergang zwischen der ASAP/Shark-Logik und der Logik der eigenen Applikation zu schaffen. [19]

2.3.7 SharkNet2Android

SharkNet2Android implementiert eine erweiterte Oberfläche mit Fokus auf der Umsetzung der PKI. Es werden Chats und Kanäle in der GUI umgesetzt sowie die Nachrichten und die Informationen über alle Kommunikationspartner in den von Android verwendeten *Shared Preferences*¹ gespeichert. Mit Hilfe der SharkPKI werden alle nötigen Vorgänge für die sichere Kommunikation dem Nutzer zugänglich gemacht. Es werden *CredentialMessages* erstellt, mit denen ein Nutzer seinen öffentlichen Schlüssel an andere Netzwerkteilnehmer schicken kann. Weiterhin kann ein User Zertifikate erstellen und Nachrichten vor dem Senden verschlüsseln und/oder signieren, sofern der entsprechende Schlüssel des Kommunikationspartners vorhanden ist. [28]

Aktuell ist SharkNet2Android aber noch nicht getestet und die App ist für den Benutzer nicht einfach verständlich, sodass die App momentan noch nicht für die Allgemeinheit nutzbar ist. Zumindest der Austausch der *CredentialMessages* soll in dieser Arbeit verbessert werden, sodass eine einfach verständlich Oberfläche geschaffen wird, mit welcher Nutzer untereinander ihre öffentlichen Schlüssel austauschen können. [28]

¹Shared Preferences speichern Key-Value-Paare persistent auf dem Android-Gerät. Der Wert kann später anhand des Schlüssels ausgelesen werden.

Kapitel 3

Public-Key-Infrastructure - Aufgaben, Beispiele und Probleme

In diesem Kapitel sollen wichtige Aufgaben von PKIs allgemein vorgestellt werden, um ein besseres Verständnis für die danach folgenden Beispiele in zentralen und dezentralen Netzwerken zu schaffen, die anschließend verglichen und deren Sicherheitsprobleme untersucht werden. Das Kapitel wird letztlich durch den Vergleich mit der in ASAP/Shark verwendeten SharkPKI abgeschlossen.

3.1 Allgemeine Aufgaben

Sicherheit durch verschlüsselte Nachrichten ist heute Bestandteil von fast jeder digitalen Kommunikation. Das Problem ist, dass in der globalisierten Welt gemeinsame bzw. symmetrische Schlüssel nicht ohne weiteres ausgetauscht werden können, da sich die Kommunikationsparteien oft auf unterschiedlichen Kontinenten befinden. Daher ist das asymmetrische Schlüsselverfahren wichtig. Jeder kann seinen öffentlichen Schlüssel anderen zur Verfügung stellen, mit welchem diese dann Nachrichten verschlüsseln können. Da nur mit dem zugehörigen privaten Schlüssel die Nachricht dechiffriert werden kann, können dritte Personen diese Nachricht in der Theorie niemals lesen.

Um diese Art der sicheren Kommunikation zu ermöglichen, muss eine *Public-Key-Infrastructure* oder kurz *PKI* bestimmte Aufgaben erfüllen, die im Folgenden erläutert werden.

3.1.1 Ermöglichung des Netzwerkbeitritts

Um in einem Netzwerk zu kommunizieren, müssen Nutzer dem Netzwerk beitreten können. Im Sinne der PKI bedeutet das, dass ein neuer Teilnehmer ein Schlüsselpaar generiert bekommt, damit dieser verschlüsselt kommunizieren kann.

Ein RSA-Schlüsselpaar muss in einer sicheren Umgebung mit zufälligen (großen) Primzahlen generiert werden. Eine sichere Umgebung bedeutet, dass der Computer, auf dem die Berechnungen stattfinden, nicht durch böartige Software infiziert wurde. Andernfalls könnte der private Schlüssel schon bei Erstellung kompromittiert sein. Außerdem müssen zufällige Zahlen bestimmt werden. Das ist unmöglich für einen Computer, da dieser nur vorgefertigte Anweisungen abarbeiten kann. Aktuell können Rechner nur pseudozufällige Zahlen generieren. Der dafür genutzte Algorithmus muss also komplex genug sein, sodass das Vorhersehen der Zufallszahlen nahezu unmöglich ist. Ist dies nicht der Fall, können die Primzahlen in einer realistischen Zeitspanne erraten und der private Schlüssel somit errechnet werden. [5, S. 15]

Wurde das Schlüsselpaar von einer zentralen Autorität generiert, muss dieses noch dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Problematisch dabei ist, dass Kanäle im Internet abgehört werden können. Lässt man die Nutzer selbst ihre Schlüsselpaare generieren, besteht aber wieder das Problem einer potentiell unsicheren Umgebung. Dementsprechend ist das Ermöglichen des Netzwerkbeitritts das erste große Hindernis, welches eine PKI lösen muss.

3.1.2 Aufbau von Vertrauen in Identitäten

Die Grundlage jeder Kommunikation ist Vertrauen, da man bei einem Gespräch, abhängig von dem Gesprächspartner, andere Informationen teilen möchte. Eine PKI muss also dafür sorgen, dass ein Netzwerkteilnehmer der Identität seines Kommunikationspartners vertrauen kann.

Bei einem physischen Treffen ist dies meist gegeben, da man seinen Kommunikationspartner anhand seiner physischen Erscheinung und seines Verhaltens identifizieren kann. Seit der Erfindung der Schrift ist dies jedoch anders. Werden zum Beispiel Briefe geschrieben, kann man sein Gegenüber nicht sehen. Zusätzlich muss man davon ausgehen, dass der Kommunikationskanal immer unsicher ist. Der Briefträger könnte den Inhalt lesen oder (noch schlimmer) verändern. Dafür wurden Siegel erfunden, die sicherstellten, dass der

Brief nicht geöffnet wurde. Sobald das Senden und Empfangen zeitlich oder räumlich versetzt ist, muss es zwangsläufig eine dritte Person geben, mit Hilfe derer die Nachricht übertragen wird. In diesem Moment kann die Nachricht abgehört oder verändert werden.

In der modernen Welt des Internets ist dieses Problem nicht anders. Auch hier werden Kommunikationswege abgehört und Nachrichten abgefangen und verändert. Der *Man-in-the-Middle*-Angriff ist ein bekanntes Beispiel dafür. Es muss also Vertrauen zwischen Sender und Empfänger aufgebaut werden, sodass Nachrichten korrekt verschlüsselt und signiert werden können. Dadurch ist es möglich, den unsicheren Kommunikationskanal zu vernachlässigen, da eine auf diese Art gesicherte Nachricht schwierig zu entschlüsseln oder zu verändern ist. Dazu gibt es einige Modelle, die von PKIs genutzt werden.

Direktes Vertrauen

Dies ist das einfachste Vertrauensmodell. Möchte Bob direktes Vertrauen zu Alice aufbauen, muss Bob selbst dafür sorgen, dass Alice seinen öffentlichen Schlüssel bekommt und Alice muss sicherstellen, dass Bob auch den richtigen öffentlichen Schlüssel übergeben hat. Zum Beispiel kann Bob seinen öffentlichen Schlüssel auf einem USB-Stick Alice überreichen. Sofern Alice und Bob sich in der Realität kennen, kann Alice ihn anhand von Mimik und Gestik erkennen. Lässt Alice sich nun von Bob zeigen, dass der Schlüssel auf dem USB-Stick der gleiche ist, den Bobs Gerät zur Kommunikation nutzt, kann Alice sicher sein, dass sie mit Hilfe dieses Schlüssels Bob vertrauliche Nachrichten senden kann. [17, S. 241f]

Vertrauensnetz

Ein Vertrauensnetz bzw. *Web of Trust* baut auf dem direkten Vertrauen auf. Dabei geht es darum, mehrere Teilnehmer des Netzwerks in das Vertrauensmodell einzubeziehen, sodass sich nicht alle persönlich treffen müssen, um die Schlüssel auszutauschen [17, S. 242f]. Um dies zu verdeutlichen, wird das Beispiel vom direkten Vertrauen erweitert.

Wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist, haben sich Alice und Bob getroffen und ihre jeweiligen öffentlichen Schlüssel ausgetauscht. Bob hat ebenfalls durch direktes Vertrauen den Schlüssel von Charlie erhalten. Alice möchte nun eine verschlüsselte Nachricht an Charlie senden. Dazu kann Bob nun ein *digitales Zertifikat* über Charlie und seinen öffentlichen

Schlüssel ausstellen. Da Alice Bobs öffentlichen Schlüssel besitzt, kann Alice die Signatur dieses Zertifikats verifizieren und sich sicher sein, dass der Schlüssel im Zertifikat zu Charlie gehört. Somit kann Alice nun ihre verschlüsselte Nachricht an Charlie senden. Charlie entschlüsselt die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel und möchte daraufhin Alice antworten. Bob kann nun ein Zertifikat über Alice ausstellen und da Charlie Bobs Schlüssel besitzt, kann er die Signatur überprüfen und bekommt auf diesem Weg Alice' öffentlichen Schlüssel. Somit kann Charlie seine Antwort verschlüsselt an Alice senden.

Abbildung 3.1: Beispiel für ein Web of Trust

Das Vertrauensnetz kann auf dieser Basis erweitert werden. Zum Beispiel kennt Charlie außerdem noch David, ebenfalls durch direktes Vertrauen. Charlie stellt nun ein Zertifikat über Davids öffentlichen Schlüssel aus und kann Davids Identität somit Alice und Bob bestätigen. Wie gerade eben auch, kann Charlie Zertifikate über Alice und Bob ausstellen, sodass David auch über deren Identität informiert wird und beidseitige Kommunikation auf verschlüsselter Basis möglich ist.

Hierarchisches Vertrauen

Da der Aufwand beim Überprüfen der Vertrauensketten bei größeren Netzwerken immer höher wird, gibt es das hierarchische Vertrauensmodell. Dabei wird eine zentrale Autorität aufgesetzt, die für das Ausstellen der Zertifikate zuständig ist. Dies ist die *Certification Authority (CA)*. Jeder Netzwerkteilnehmer muss in diesem Modell seinen öffentlichen Schlüssel der CA zur Verfügung stellen, sodass die CA Zertifikate über die jeweiligen Nutzer ausstellen kann.

Möchte Alice nun eine Nachricht an Bob senden, muss sie den öffentlichen Schlüssel der CA anfragen und durch zum Beispiel einen Anruf sicher stellen, dass der Schlüssel auch wirklich der CA gehört. So kann Alice die Signatur des Zertifikats verifizieren. Der Vorteil bei diesem Modell ist, dass der Schlüssel der CA nur ein Mal überprüft werden muss, da alle Zertifikate von der zentralen Autorität ausgestellt werden. Das bedeutet, wenn Alice eine Nachricht an Charlie senden möchte, kann sie wieder bei der CA nach Charlies Zertifikat fragen, um seinen öffentlichen Schlüssel zu erhalten. Die Signatur lässt sich nun einfach verifizieren, da Alice den öffentlichen Schlüssel der CA schon bei der Kommunikation mit Bob überprüft hat. [17, S. 243ff]

Die Vertrauenshierarchie kann noch erweitert werden, sodass andere Formen entstehen, in welchen mehrere Zertifizierungsstellen in einem Netzwerk agieren. Diese können auch untereinander hierarchische Beziehungen haben. Dadurch ist es möglich, die Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffs auf eine CA zu minimieren. Da es viele verschiedene Formen von Hierarchiemodellen gibt und diese für den SharkMessenger auf Grund seiner dezentralen Natur nicht relevant sind, werden detailliertere Arten von hierarchischen CA-Modellen nicht erläutert. [6, S. 40ff]

3.1.3 Umgang mit kompromittierten Schlüsseln und defekten Systemen

Verliert Alice ihren privaten Schlüssel oder wird er gestohlen, müssen alle Netzwerkteilnehmer darüber informiert werden, dass Alice' öffentlicher Schlüssel nicht mehr zum Verschlüsseln von Nachrichten und zum Entschlüsseln von Signaturen verwendet werden darf. Zusätzlich muss wieder ein neues Schlüsselpaar generiert und der neue öffentliche Schlüssel im Netzwerk verteilt werden. Sollte ein System selbst defekt sein oder erfolgreich angegriffen werden, ist das Problem deutlich größer, da alle Schlüssel ausgetauscht werden müssen, die mit diesem System erstellt wurden. [5, S. 16]

Hier spielt Zeit eine wichtige Rolle. Da alle Netzwerkteilnehmer den aktuell gültigen Schlüsseln und Systemen vertrauen, sollte die Zeitspanne zwischen Erkennen des Defekts und seiner Behebung so kurz wie möglich sein, damit keine sensiblen Daten in falsche Hände geraten.

3.1.4 Backups von privaten Schlüsseln

Sofern Alice im System Daten verschlüsselt speichern kann, die nur mit ihrem privaten Schlüssel abgerufen werden können, sollte es möglich sein, ein Backup des Schlüssel zu erstellen. Wenn Alice ihr Speichermedium mit dem privaten Schlüssel verliert, kann sie daher weiterhin auf ihre Daten zugreifen. [5, S. 16]

3.1.5 Umgang mit abgelaufenen Schlüsselpaaren

Eine weitere Aufgabe von PKIs ist der Umgang mit Schlüsseln nach Ablauf ihrer Gültigkeitszeit. Dabei gibt es zwei Optionen, entweder werden die Schlüssel zerstört oder archiviert. Bei der Zerstörung der Schlüssel kann man sicher gehen, dass diese nicht nach Ablauf der Gültigkeit für böswillige Absichten genutzt werden können. Allerdings ist es dann auch nicht möglich, verschlüsselte Daten mit diesem Schlüssel abzurufen. Wird also eine Nachricht verschickt, während das Schlüsselpaar abläuft, kann der Empfänger diese nicht mehr lesen. [5, S. 16]

3.2 Anwendungen von PKIs

In diesem Abschnitt geht es um das Vorstellen von verschiedenen Umsetzungen von PKIs in der Realität. Dabei wird in zentrale und dezentrale PKIs unterschieden. Dies bezieht sich nicht auf das Netzwerk an sich, sondern auf die PKI innerhalb des Netzwerkes.

Ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist an sich dezentral. Jeder Teilnehmer hat Verbindungen zu seinen Nachbarn, aber es gibt keine Verbindung zu einem zentralen Server. Dennoch kann die PKI so aufgesetzt werden, dass ein Netzwerkknoten die CA (*Certificate Authority*) ist, sodass alle Zertifikate von einem Punkt aus erstellt werden. Dies wäre also eine zentrale PKI in einem dezentralen Netzwerk.

Genau umgekehrt könnte ein Bluetooth-Piconetz aufgebaut sein. Wenn sich zwei Geräte über Bluetooth verbinden, wird ein Gerät zum Master und das andere zum Slave. Zusätzlich können noch sechs weitere aktive Slave-Verbindungen beim Master bestehen, sodass ein Netzwerk aus acht Knoten entsteht [4]. Es handelt sich hier um ein zentrales Netzwerk, da die Kommunikation immer über den Master-Knoten geleitet wird. Das bedeutet aber nicht, dass der Master ebenfalls die Aufgaben einer PKI übernehmen muss. Wird das Netzwerk so aufgesetzt, dass jeder Knoten seine eigenen Zertifikate verwaltet, entsteht eine dezentrale PKI in einem zentralen Netzwerk.

3.2.1 Zentralisierte PKI

Die wohl bekannteste Anwendung für eine zentrale PKI ist das Internet. Kommuniziert man über einen Webbrowser mit einem Webserver, so wird meist über *HTTP* (*Hypertext Transfer Protocol*) kommuniziert. Um die Kommunikation zu verschlüsseln, wird HTTP mit TLS/SSL (*Transport Layer Security/Secure Socket Layer*) kombiniert, was eine Erweiterung des ISO/OSI-Schicht-4-Protokolls TCP ist. Dies wird dann HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) genannt. [17, S. 344, 353][5, S. 143f]

Damit den verwendeten kryptografischen Schlüsseln vertraut werden kann, nutzen Webserver Zertifikatsautoritäten (CAs), um ihre Identität zu bestätigen, indem Zertifikate für ihre Webseiten bei einer CA beantragt werden. Die Zertifizierungsstelle prüft dann die Adress- sowie Firmendaten und stellt anschließend ein Zertifikat aus, welches den Server und seine Domain eindeutig identifiziert. Dieses Zertifikat wird dann dem Webclient geschickt, wenn dieser eine sichere Verbindung zum Webserver aufbauen möchte. Der Webclient kann dann bei der entsprechenden CA überprüfen, ob das versendete Zertifikat

mit der Signatur der CA übereinstimmt, sodass Vertrauen in den Anbieter des Webservers entstehen kann. Anschließend wird in den gängigen Webbrowsern ein Schloss neben der URL angezeigt, damit der Nutzer weiß, dass die Verbindung sicher ist. Dies basiert darauf, dass die Zertifikatsautoritäten vertrauensvoll sind.

Um also eine sichere Kommunikation im Internet zu ermöglichen, stellen verschiedene Unternehmen den Erstellungs- und Verifizierungsprozess von Zertifikaten zur Verfügung. Nutzer des Netzwerkes müssen also bei einer zentralen Stelle nachfragen, um Vertrauen gegenüber den Webservern aufzubauen.

3.2.2 Dezentralisierte PKI

Eine der anerkanntesten Anwendungen für eine dezentrale PKI ist *PGP (Pretty Good Privacy)*¹, die Dienste wie digitale Signaturen, Vertraulichkeit, Schlüsselmanagement, Zertifikatsdienste und Verschlüsselung anbietet. Zusätzlich bietet PGP auch Kompression und Konvertierung (Radix-64 conversion) von Daten an. Da diese Verfahren aber nicht direkt mit dem asymmetrischen Schlüsselverfahren zu tun haben, wird darauf nicht weiter eingegangen. [35, S. 1][13, S. 2]

PGP arbeitet mit einer Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung. Zu Beginn einer Kommunikation wird eine Zufallszahl generiert, die als *session key*, also dem symmetrischen Schlüssel für die Dauer dieses Gesprächs, genutzt wird. Der symmetrische Schlüssel wird dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt, sodass nur der Empfänger die Nachricht und damit die weiteren Daten entschlüsseln kann. Dies wird gemacht, da das Entschlüsseln mit einem asymmetrischen Verfahren erheblich länger dauert, als mit dem herkömmlichen symmetrischen Ansatz. Zusätzlich kann die gesamte Nachricht noch signiert werden, sodass die Identität des Senders bestätigt wird. [13, S. 6f]

Doch nun tritt wieder das Problem des Schlüsselaustauschs auf. PGP definiert dazu das *Signature Packet*, also signierte Nachrichten, die unter anderem zum Verbreiten von öffentlichen Schlüsseln und den zugehörigen User-IDs verwendet werden [13, S. 19]. Dabei gibt es unterschiedliche Datenpakete abhängig von der Sicherheit über die im Pakete genannte Identität des Schlüsselinhabers [13, S.20]:

¹Oft trifft man auf *OpenPGP*, womit der robuste Standard gemeint ist, der auf PGP basiert. PGP an sich ist die 1991 veröffentlichte Softwarefamilie von Philip R. Zimmermann. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung „PGP“ auch für die Konzepte des OpenPGP-Standards verwendet.

- 0x10 Generic Certification: Der Aussteller tätigt keine Aussage über die Untersuchung hinsichtlich der Übereinstimmung von Schlüsselinhaber und User-ID.
- 0x11 Persona Certification: Der Aussteller hat keine Untersuchung hinsichtlich der Übereinstimmung von Schlüsselinhaber und User-ID durchgeführt.
- 0x12 Casual Certification: Der Aussteller hat eine Untersuchung hinsichtlich der Übereinstimmung von Schlüsselinhaber und User-ID durchgeführt. Hier wird aber keine Angabe über die Art der Überprüfung getätigt.
- 0x13 Positive Certification: Der Aussteller hat eine umfangreiche Untersuchung hinsichtlich der Übereinstimmung von Schlüsselinhaber und User-ID durchgeführt (vergleichbar mit dem in Abschnitt 3.1.2 genannten direktem Vertrauen). In diesem Fall kann man sich sicher sein, dass die Identität vom Aussteller überprüft wurde, aber ein Fehler kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden.

Leider wird diese Art der Unterteilung nur in wenigen Fällen genutzt, sodass meist nur die *Generic Certification* durch die PGP-Anwendungen verschickt wird. [13, S.20]

Es entsteht mit Hilfe dieser Nachrichten das in Kapitel 3.1.2 erwähnte *Web of Trust*, womit zwischen den Netzwerkteilnehmern Vertrauensverhältnisse auch in einem Netzwerk ohne zentrale Zertifizierung möglich sind.

3.3 Vergleich der Arten von PKIs und deren Sicherheitsprobleme

In diesem Abschnitt werden die gesammelten Informationen der vorherigen Sektionen gesammelt und im Kontext der zentralen und dezentralen PKI gegenübergestellt. Dabei wird zuerst auf Gemeinsamkeiten und danach auf Unterschiede der beiden PKI-Arten eingegangen. Anschließend werden daraus Sicherheitsprobleme und mögliche Angriffsszenarien abgeleitet und diskutiert.

3.3.1 Gemeinsamkeiten

Grundsätzlich unterscheidet sich eine zentrale von einer dezentralen PKI nicht gewaltig. Beide Arten verwenden das asymmetrische Kryptografieverfahren in vielen Fällen lediglich zum Austausch eines symmetrischen Sitzungsschlüssels, welcher für die Dauer der Kommunikation zum Verschlüsseln der restlichen Nachrichten genutzt wird, da das Entschlüsseln mit einem asymmetrischen Verfahren mathematisch aufwendiger ist und somit länger dauert.

Auch das Erstellen von Backups von privaten Schlüsseln ist ähnlich, da dies sowieso immer der Nutzer selbst machen muss. In einer zentralen PKI speichert die zentrale Stelle keine privaten Schlüssel, da bei einem Angriff auf diese alle Informationen des Netzwerkes in Gefahr gebracht werden. In einer dezentralen PKI muss das Backup ebenfalls vom Nutzer erstellt werden, weil es keine zentrale Verwaltung der Schlüssel gibt und der Nutzer bzw. sein Gerät sowieso alle schlüsselrelevanten Aufgaben erledigen muss.

Ebenso ist der Umgang mit abgelaufenen Schlüsseln gleich, da die Entscheidung darüber nicht von der Art der Infrastruktur abhängig ist, sondern vom Zweck, für den die Schlüssel verwendet werden.

3.3.2 Unterschiede

Die Unterschiede zwischen zentraler und dezentraler PKI liegen bei den Vorgängen

- Netzwerkbeitritt, da das Schlüsselpaar zum Nutzer gelangen muss,
- Vertrauensaufbau, weil der öffentliche Schlüssel anderen Teilnehmern zugänglich gemacht werden muss sowie
- kompromittierter Schlüssel, denn diese müssen gesperrt und anschließend wie beim Netzwerkbeitritt neu generiert werden.

Bei dem Netzwerkbeitritt muss das Schlüsselpaar generiert werden, da dieses für die vertrauensvolle Kommunikation im Netzwerk nötig ist. Abhängig von der Implementierung einer zentralen PKI kann dies zentral im Netzwerk oder ausgelagert auf dem jeweiligen Endgerät stattfinden. Da es im dezentralen Netz nur Endgeräte gibt, muss das Schlüsselpaar in dieser Art der PKI auf dem Endgerät generiert werden.

Um in einer zentralen PKI Vertrauen aufzubauen, reicht es, sich bei der *Registration Authority (RA)* anzumelden. Die RA ist das administrative Zentrum der zentralen PKI und leitet die Anfrage nach einem Zertifikat an die CA weiter, welche dann dem neuen Nutzer das Zertifikat ausstellt. Meist gibt es auch einen Zertifikatsserver, welcher das Zertifikat direkt für alle Netzwerkteilnehmer veröffentlicht, sodass der neue Teilnehmer keine weiteren Aufgaben erledigen muss, um mit anderen Netzwerknutzern zu kommunizieren [17, S. 256f]. Dagegen muss in einer dezentralen PKI der Nutzer dem *Web of Trust* beitreten, was bedeutet, dass mindestens ein vertrauenswürdiger Netzwerkknoten die Identität des neuen Nutzers bestätigen muss. Je nach Vertrauenslevel des Netzwerks, ist dafür ein direktes Treffen nötig oder es reicht, wenn über einen weiteren Kommunikationskanal die Identität des Nutzers dem Schlüssel zugeordnet wird.

In dem Fall, dass einem Nutzer sein privater Schlüssel gestohlen wird oder er diesen verliert, muss der Schlüssel ersetzt werden. Das heißt ebenfalls, dass die Nutzung des öffentlichen Schlüssels verboten werden muss. In einem zentralen Netzwerk kann das Annullieren des Schlüsselpaars schnell durchgeführt werden, da die zentrale Autorität die Zertifikate über die öffentlichen Schlüssel ausstellt und somit auch zum Beispiel durch eine Sperrliste, die alle invaliden Zertifikate auflistet, außer Kraft setzen kann. Ein Nutzer, welcher nun die Signatur prüfen möchte, die mit dem gestohlenen Schlüssel erstellt wurde, sieht beim Validieren des öffentlichen Schlüssels, dass dieser nicht mehr aktiv ist. Gleiches geschieht auch beim Verschlüsseln von Nachrichten, da dafür ebenfalls der öffentliche Schlüssel genutzt wird. Bei Nutzung einer dezentralen PKI, ist das Mitteilen über einen annullierten Schlüssel nicht so einfach. Der bestohlene Nutzer muss zuerst ein neues Schlüsselpaar generieren und danach verteilen. Hier kommt es zu Problemen, die im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden.

Abgesehen von den technischen Unterschieden, gibt es auch Verschiedenheiten der beiden PKI-Arten aus der Sicht eines Nutzers. Denn in einer zentralen PKI hat ein Nutzer keine Chance, hinter die Kulissen der Zertifizierungsstelle zu blicken. Dementsprechend gibt es keine Chance für den Nutzer, die CA zu kontrollieren und dieser muss ihr vertrauen. Wird eine dezentrale PKI genutzt, ist jeder Netzwerkteilnehmer selbst für das Erstellen und Kontrollieren der Zertifikate zuständig und hat somit die volle Kontrolle über die Kontakte im Netzwerk. Man hat hier theoretisch die Möglichkeit, jeden Beteiligten selbst kennenzulernen. Damit ist es möglich, bestimmten Nutzern nicht zu vertrauen, wenn man mit diesen schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Die Glaubwürdigkeit einzelner Netzwerkteilnehmer einzuschätzen, ist der große Vorteil am *Web of Trust*.

3.3.3 Sicherheitsprobleme und Angriffsszenarien

In dieser Sektion werden mögliche Sicherheitsprobleme und Angriffsszenarien auf beide Arten der PKI beschrieben und allgemeine Lösungsvorschläge genannt.

Kompromittierter privater Schlüssel

Ein großes Sicherheitsproblem unabhängig von der implementierten PKI ist, dass einem Nutzer sein privater Schlüssel gestohlen wird oder er diesen verliert. Ist dies der Fall, muss dieser möglichst sofort gesperrt werden, da ein Angreifer nun Signaturen des bestohlenen Nutzers fälschen kann. Außerdem sollten keine Nachrichten mehr an den Bestohlenen verschickt werden, da nun der Angreifer diese mit Hilfe des gestohlenen privaten Schlüssels lesen kann. Um dem Netzwerk mitzuteilen, dass ein Schlüsselpaar kompromittiert ist und ein neues Schlüsselpaar dieses ersetzen soll, muss in einer zentralen PKI nur die Zertifizierungsautorität das alte Zertifikat über den gestohlenen Schlüssel invalidieren und ein neues Zertifikat über den erstellten öffentlichen Schlüssel generieren. Wie bereits erwähnt, legt entweder der Nutzer selbst oder die zentrale Stelle das neue Schlüsselpaar an.

Ist die PKI dezentral angelegt worden, so ist der Vorgang des Schlüsselentwertens und der Neueingliederung in das Netzwerk nicht so einfach. Da der Bestohlene seinen privaten Schlüssel nicht mehr besitzt, kann er keine vertrauensvolle Nachricht verschicken. Für einen Angreifer ist es kein Problem, eine Klartextnachricht in das Netzwerk zu schicken, die behauptet, dass das Schlüsselpaar des Opfers kompromittiert wurde. Diese beiden Situationen sind von außen nicht zu unterscheiden, weshalb dem Bestohlenen von einem (besser mehreren) respektierten Netzwerknutzer geholfen werden muss, welcher eine signierte Nachricht über das gestohlene Schlüsselpaar im Netzwerk verbreiten kann. Dadurch erfahren andere Nutzer, dass der Bestohlene Nachrichten nicht mehr mit Hilfe des gestohlenen Schlüsselpaars entschlüsseln kann und von dem privaten Schlüssel signierte Nachrichten nicht mehr authentisch sind. Ganz im Gegenteil kann in diesem Moment nur der Angreifer Nachrichten lesen, die mit dem kompromittierten öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden. Für die Zeit, die ein Dritter Netzwerkteilnehmer benötigt, um die Information über den Diebstahl zu verbreiten, kann er sich für den Bestohlenen ausgeben. Sofern das Schlüsselpaar invalidiert wurde, muss der Bestohlene anschließend in das Netzwerk eingegliedert werden. Das heißt also, dass er sich ein neues Schlüsselpaar generiert

und seine Identität muss erneut über direktes Vertrauen von einem Dritten bestätigt werden.

Um also den Diebstahl von Schlüsseln zu verhindern, sollte die Generierung des Schlüsselpaars immer beim Nutzer stattfinden, damit diese auf dem Weg zu ihm nicht abgehört werden können. Außerdem sollte das Gerät, auf welchem der private Schlüssel gespeichert wird, ausreichend geschützt sein. Zum Beispiel könnte man dafür ein Kennwort oder eine PIN mit biometrischen Daten wie einem Fingerabdruck kombinieren. Hier spricht man von *Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)*, wobei ein Gerät durch mindestens zwei der folgenden Faktoren geschützt werden sollte [10, S. 3]:

- Wissen - etwas, was der Nutzer weiß (z.B. Passwort, PIN oder Sicherheitsabfrage)
- Inhärenz - etwas, was der Nutzer ist (z.B. Fingerabdruck oder Gesichtserkennung)
- Besitz - etwas, was der Nutzer besitzt (z.B. Smart-Card oder andere Geräte)
- Ort - eine Position, an dem sich der Nutzer befindet (z.B. GPS oder IP-Adresse)

Letzteres ist in diesem Anwendungsfall nicht praktikabel, da es sich bei ASAP/Shark um ein mobiles Netzwerk handelt. Ein Teilnehmer soll also die Möglichkeit haben, von jedem Ort in diesem Netzwerk zu kommunizieren.

Zusätzlich ist der kryptografische Schlüssel selbst in keinem Fall in Klartext zu speichern, sondern sollte durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen kodiert gesichert werden. Auch hier kann man MFA verwenden.

Angriff auf zentrale PKI

Das wohl schlimmste Szenario ist, wenn es ein Angreifer schafft, den privaten Schlüssel einer Zertifizierungsstelle zu erlangen. Damit kann der Angreifer sich als diese ausgeben und Zertifikate nach seinem Belieben ausstellen und invalidieren. Da das Netzwerk in die CA vertraut, wird kein Nutzer des Netzwerks die falschen Zertifikate in Frage stellen, solange die Änderungen des Angreifers nicht zu offensichtlich sind.

Dies kann in einem rein dezentral aufgebauten Netzwerk nicht passieren, da kein Nutzer so viele Informationen besitzt, wie eine CA in einer zentralen PKI und zusätzlich jeder Nutzer selbst für seine Zertifikate verantwortlich ist. Erhält ein Netzwerkteilnehmer also plötzlich mehrere neue Zertifikate oder Sperrungen alter Zertifikate, kann dieser misstrauisch werden

und somit das Vertrauen in den Sender verlieren, sodass dessen Nachrichten weniger glaubwürdig gegenüber anderen Nutzern erscheinen.

Nutzung veralteter Algorithmen

Eine PKI kann die besten Sicherheitsvorkehrungen gegen Angriffe getroffen haben, sofern aber veraltete Kryptografiealgorithmen verwendet werden, ist es einem Angreifer möglich, diesen Teil des Systems auszunutzen. Wenn zum Beispiel ein schlechter Zufallszahlengenerator für die Erstellung von Schlüsselpaaren genutzt wird, sodass die Zufallszahlen vorhergesagt werden können, ist es möglich, einzelne oder sogar alle Schlüsselpaare anhand der öffentlichen Schlüssel zu errechnen.

Beispielsweise wurde im März 2022 eine Schwachstelle in einer Kryptografiebibliothek (*Rambus SafeZone Basic Crypto Module* vor Version 10.4.0) von Journalist und IT-Sicherheitsexperte Hanno Böck gefunden. Diese Bibliothek traf die Auswahl der Primzahlen, die für die Generation der Schlüssel genutzt werden, schlecht, da diese zu nah beieinander waren. Diese Bibliothek wurde von Druckern der Firmen Canon und Fujifilm verwendet. Mit Hilfe von Fermats Faktorisierungsalgorithmus ist es innerhalb weniger Iterationen möglich, die verwendeten Primzahlen zu finden, mit denen der private Schlüssel errechnet werden kann.² [9, 12]

Social Engineering

Social Engineering ist eine Art von Angriff, bei welchem der Angreifer durch falsche Angaben an geheime Informationen (z.B. ein geheimer Schlüssel oder Passwort) kommt. In einer zentralen PKI könnte er sich beispielsweise als Reinigungskraft in einer Zertifizierungsstelle einstellen lassen. Diese Personen haben oft Zugang zu vielen Gebäudeteilen und sind allein in Räumen, da meistens nach Arbeitsschluss gereinigt wird. In dieser Zeit könnte die vermeintliche Reinigungskraft in Unterlagen oder im Papiermüll nach vertraulichen Informationen suchen, die ihm helfen, Sicherheitsmaßnahmen der CA zu umgehen. [17, S. 233]

²In dieser Arbeit wird nicht genauer auf die mathematischen Grundlagen der Schlüsselgeneration eingegangen, sodass der Angriff hier nicht genauer beschrieben wird. Ein sehr gute Erklärung ist aber in dem Video „Breaking RSA - Computerphile“ von Computerphile zu finden, in welchem Dr. Mike Pound, ein Forscher an der Universität von Nottingham, die Mathematik genauer erläutert. [7]

In der dezentral implementierten PKI kann keine zentrale Einrichtung auf diesem Weg infiltriert werden, da diese nicht existieren. Dennoch kann mit Hilfe von Social Engineering Schaden angerichtet werden, indem zum Beispiel Passwörter über clever gestellte Fragen in Erfahrung gebracht werden. Stiehlt man anschließend das Endgerät des Betroffenen, kann dieses mit Hilfe des erlangten Wissens entsperrt werden, woraufhin der Angreifer im Namen des Bestohlenen am Netzwerk teilnimmt.

Sabotage

Bei der Implementierung oder bei Updates des Codes, der für eine PKI nötig ist, können absichtlich versteckte Sicherheitslücken eingebaut werden, die dann im Produktionssystem vorhanden sind. Der Programmierer kann diese später ausnutzen, um Schaden anzurichten. Um dies zu vermeiden, ist es sinnvoll mehrere Kontrollmechanismen bei der Inbetriebnahme von Software einzurichten. [17, S. 232]

Unachtsame Nutzer

In vorherigen Abschnitten wurde schon auf Szenarien eingegangen, in denen der Nutzer manipuliert oder bestohlen wurde. Mit unachtsamen Nutzern sind aber in diesem Fall diese gemeint, welche zum Beispiel Zertifikate nicht entsprechend prüfen und somit gefälschte Zertifikate nutzen oder sogar signieren. Ein Angreifer könnte in einer dezentralen PKI zum Beispiel einen öffentlichen Schlüssel mit einer falschen Identität dem unachtsamen Nutzer schicken, welcher daraus ein Zertifikat mit seiner Signatur erstellt. Somit ist der falsche Schlüssel zumindest teilweise vertrauensvoll in den Augen der übrigen Nutzer. Passiert das häufiger, kann man Zertifikaten dieses Nutzers nicht mehr vertrauen. Dies muss aber die Implementierung der PKI ermöglichen (siehe Nutzung der *Identity Assurance* in der SharkPKI im Abschnitt 3.4.1). Dementsprechend muss die Oberfläche so aufgebaut werden, dass der Nutzer die Wichtigkeit einer Signatur versteht, sodass diese generell aufmerksamer sind, wenn sie ein Zertifikat signieren.

Prävention von Sicherheitsproblemen und Hinweise zur sicheren Implementierung einer PKI

Um möglichst viele Probleme zu vermeiden, sollte der Code der PKI von möglichst vielen Programmierern getestet werden, sodass zum einen viele Lücken und veraltete Abhängigkeiten im System gefunden werden, bevor die PKI in die Produktionsumgebung geht und zum anderen ein Entwickler keine Lücken absichtlich einbauen kann.

Weiterhin sollten die physischen Variablen weitestgehend geschützt werden. Die CA, RA und alle weiteren zentralen Einrichtungen sind durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Sicherheitspersonal, beschränkter Zugang in das Internet, etc.) vor unbefugtem Eindringen zu schützen.

Nutzer der PKI sollten belehrt werden, welche Auswirkungen ihre Aktionen haben. Die Erklärungen dürfen aber nicht zu ausführlich sein, da Nutzer bei zu langen Ausführungen unaufmerksam werden oder diese gar überspringen. Ein gutes Beispiel dafür sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in vielen Fällen über mehrere Seite beschrieben und daher von vielen Nutzern gar nicht erst gelesen werden.

3.4 Die dezentrale PKI in ASAP/Shark - SharkPKI

Der folgende Abschnitt widmet sich der in ASAP/Shark implementierten *SharkPKI*. Diese ist nach der Natur des Frameworks eine dezentrale PKI ohne Zertifizierungs- oder Registrierungsstellen oder zentralem Zertifikatsspeicher. Zuerst werden die Funktionen der SharkPKI vorgestellt und anschließend mit den Aufgaben einer dezentralen PKI verglichen.

3.4.1 Beschreibung der SharkPKI

Die SharkPKI folgt dem Komponentenmodell des ASAP/Shark-Frameworks und stellt daher das *SharkPKIComponent*-Interface zur Verfügung, in welchem alle Funktionen der PKI gebündelt sind. Mit Hilfe der *SharkPKIComponentFactory* lässt sich die Komponente nun recht simpel in eine Applikation einbinden. Dazu übergibt man der Komponente einen *ASAPKeyStore*, welcher ein Schlüsselpaar speichern kann. In diesem Abschnitt werden die Methoden und ihre Aufgaben des Komponenten-Interfaces genauer erklärt. [31]

Erstellung eines Schlüsselpaars

Die wahrscheinlich wichtigste Funktion ist „*createNewKeyPair()*“, welche ein neues Schlüsselpaar generiert, das in dem übergebenen *ASAPKeyStore* gespeichert wird und mit entsprechenden Get-Methoden zu erreichen ist. [31]

Verteilen des eigenen öffentlichen Schlüssels

Weiterhin kann eine *CredentialMessage* mit optionalen Extradaten mit der Funktion „*createCredentialMessage(byte[] extraData)*“ erstellt werden. Diese besitzt Ähnlichkeiten mit einem Zertifikat ohne Signatur. Mit der *CredentialMessage* lassen sich der öffentliche Schlüssel und die eigene Nutzer-ID verschicken, damit andere Netzwerkteilnehmer diese zu einem Zertifikat erweitern können. Die optionalen Extradaten können bei der Identifikation der Identität helfen, worauf in Kapitel 6.1.2 genauer eingegangen wird. [31]

Erstellung von Zertifikaten

Es kann ein *Listener* mit der Methode „setSharkCredentialReceivedListener(SharkCredentialReceivedListener listener)“ bei der SharkPKI angemeldet werden. Die Methode „credentialReceived(CredentialMessage credentialMessage)“ des Listeners wird dann von der Bibliothek aufgerufen, sobald eine neue CredentialMessage eingeht. Um die CredentialMessage zu bestätigen, was bedeutet, dass die Zuordnung von öffentlichem Schlüssel und User-ID durch den Empfänger überprüft wird und dies mit einer Signatur versichert wird, nutzt man die Methode „acceptAndSignCredential(CredentialMessage credentialMessage)“. Diese erstellt daraufhin ein *ASAPCertificate*, welches beim Treffen eines Netzwerkteilnehmers automatisch übertragen wird. [31]

Identity Assurance und Signing Failure Rate

Außerdem stellt die SharkPKI die *Identity Assurance (IA)* zur Verfügung. Diese wird durch eine *Signing Failure Rate (SFR)* bestimmt und kann für jeden Nutzer mit der Methode „setSigningFailureRate(CharSequence personID, int failureRate)“ manuell gesetzt werden. [31]

Die SFR, zu deutsch Fehlerrate beim Signieren, ist ein Wert zwischen eins und zehn. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von zehn bis einhundert Prozent und wird als Einschätzung über andere Nutzer verwendet. Das bedeutet also, wenn Alice Bob eine SFR von fünf gibt, dass Bob dem Signieren eines Zertifikats zu fünfzig Prozent einen Fehler macht, also einen öffentlichen Schlüssel zu einer falschen User-ID bestätigt. [32]

Damit lässt sich nun eine Sicherheit über die Identität in einem Zertifikat errechnen. Beispielsweise stellt Bob ein Zertifikat über Charlie aus und Alice empfängt dieses. Wenn Alice Bob die eben genannte SFR von fünf zugewiesen hat, kann sich Alice zu fünfzig Prozent sicher sein, dass der öffentliche Schlüssel im Zertifikat wirklich zu Charlie gehört. Dies entspricht einer IA von fünf und kann mit der Methode „getIdentityAssurance(CharSequence userID)“ für jeden Netzwerkteilnehmer erlangt werden. [31, 32]

Dies lässt sich auch verketteten. Zum Beispiel besitzt Alice drei Zertifikate, zum einen hat Bob die Identität von Charlie und zum anderen hat Charlie die Identität von David bestätigt. Zusätzlich hat Alice Bob direkt getroffen und kann somit Bobs Identität bestätigen. Alice bekommt nun eine signierte Nachricht von David und möchte herausfinden, wie sehr sie darauf vertrauen kann, dass die Nachricht wirklich von David ist.

Alice hat David nicht direkt getroffen und muss daher auf das Zertifikat von Charlie vertrauen. Da Alice Charlie ebenfalls nicht kennt, muss sie auf das Zertifikat von Bob vertrauen. Alice kennt Bob sehr gut aber vertraut ihm beim Signieren nicht, sodass Bob eine SFR von zwei erhält. Alice hat keine Information über Charlie und vergibt deshalb eine fünf. In diesem System wird davon ausgegangen, dass man selbst keine Fehler macht, weshalb Alice eine SFR von null zugeordnet ist [32]. Nun wird von Alice' SharkPKI folgende Rechnung durchgeführt:

$$\begin{aligned}
 IA(David) &= (1 - SFR(Alice)) * (1 - SFR(Bob)) * (1 - SFR(Charlie)) \\
 &= (1 - 0) * (1 - 0.2) * (1 - 0.5) \\
 &= 1 * 0.8 * 0.5 \\
 IA(David) &= \underline{0.4 \hat{=} 40\%}
 \end{aligned}$$

Alice kann sich also zu vierzig Prozent sicher sein, dass der öffentliche Schlüssel in Charlies Zertifikat über David wirklich David gehört, woraus Alice schlussfolgert, dass die empfangene Nachricht eventuell gar nicht von David stammt.

Wichtig bei diesem System ist es, die Fehlerrate von anderen Netzwerkteilnehmern bestmöglich einzuschätzen. Ein Vorschlag, der in der Dokumentation zur SharkPKI gemacht wird, ist die SFR mit jedem zusätzlichen Hop um eins zu senken, sodass weiter entfernten Nutzern weniger Vertrauen zugesprochen wird. [32]

3.4.2 Vergleich mit Aufgaben von dezentralen PKIs

Wie schon im Kapitel 3.1 erwähnt, muss eine PKI folgende Aufgaben erfüllen:

- Ermöglichung des Netzwerkbeitritts
- Aufbau von Vertrauen in Identitäten
- Umgang mit kompromittierten Schlüsseln und defekten Systemen
- Backups von privaten Schlüsseln - abhängig vom Zweck
- Umgang mit abgelaufenen Schlüsselpaaren

Im Folgenden wird benannt, wie die SharkPKI diese Aufgaben umsetzt und anschließend bewertet, ob diese Implementierung sinnvoll ist.

Ermöglichung des Netzwerkbeitritts

Der Beitritt mit Hilfe der SharkPKI ist simpel, da nur das Schlüsselpaar mit „createNewKeyPair()“ erstellt und anschließend die Methode „createCredentialMessage()“ aufgerufen werden muss. Dadurch wird eine CredentialMessage erstellt und bei einem Treffen mit einem Netzwerkteilnehmer ausgetauscht, sodass dieser ein Zertifikat über die Informationen des neuen Nutzers erstellen kann. Eine ASAP/Shark-Applikation muss also nur zwei Methoden aufrufen, um einen Nutzer in das Netz zu integrieren, womit dieser Teil sinnvoll implementiert ist. [31]

Aufbau von Vertrauen in Identitäten

Da die einzige Möglichkeit des Vertrauensaufbaus das Erstellen von Zertifikaten ist und diese nicht zentral gespeichert werden, wird ein Web of Trust zur Identitätsprüfung aufgebaut. Bei einem Treffen mit einem Netzwerkteilnehmer werden automatisch alle Zertifikate mit dem jeweils anderen Gerät ausgetauscht. Eine Applikation muss also nichts weiter tun, um das Web of Trust aufzubauen. [31]

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit der Zuweisung einer Signing-Failure-Rate, mit deren Hilfe dem Nutzer eine Einschätzung über die Vertraulichkeit von Nachrichten und Zertifikaten gegeben werden kann. Da die Implementierung optional ist, bekommt der Entwickler die Möglichkeit, einen eigenen Algorithmus zur Einschätzung der Fehlerrate zu erstellen. [31]

Wird eine CredentialMessage empfangen, muss diese signiert werden, damit daraus ein Zertifikat erstellt werden kann. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, ist die Methode „setSharkCredentialReceivedListener(SharkCredentialReceivedListener listener)“ bereitgestellt worden, da der übergebene *Listener* angesprochen wird, sobald eine CredentialMessage eingeht. Diese CredentialMessage muss dem Nutzer gezeigt werden. Sobald der Nutzer bestätigt hat, dass der öffentliche Schlüssel zu der genannten User-ID gehört, wird nur die Methode „acceptAndSignCredential(CredentialMessage credentialMessage)“ aufgerufen, was es dem Entwickler einfach macht. Das Problem hierbei ist, dass der Nutzer verstehen muss, was es bedeutet, die Informationen zu bestätigen. Es sollte niemals automatisch signiert werden, denn dadurch werden keine Identitäten geprüft. [31]

Mit Hilfe des Listeners und der weiteren Methode zum Bestätigen der Informationen wird es dem Entwickler einfach gemacht, Zertifikate zu erstellen und zu verteilen. Auch hier ist eine sinnvolle Implementierung in der SharkPKI vorhanden.

Umgang mit kompromittierten Schlüsseln und defekten Systemen

Aktuell existiert in der SharkPKI keine Möglichkeit, einen Schlüssel zu invalidieren. Wird also ein privater Schlüssel gestohlen, gibt die Implementierung kein Mittel, eine Information in das Netzwerk zu spielen, die über den kompromittierten Schlüssel informiert. Man müsste also einen neuen Nutzer erstellen, welcher erst in das Web of Trust integriert werden muss, damit er allen Nutzern erläutern kann, dass alle Nachrichten vom alten Nutzer nicht mehr glaubhaft sind. Hier existiert aber das Problem, dass der Angreifer behaupten kann, dass der neue Benutzer ein Angriffsversuch auf den alten Nutzer ist. Daher fehlt definitiv ein Mechanismus, um einen Schlüssel bzw. ein Zertifikat als ungültig zu markieren. Selbst wenn es einen Weg dafür geben würde, muss diese Information erst durch das Netzwerk vordringen, weshalb ein kompromittierter Schlüssel sehr problematisch ist. [31]

Im Falle eines Systemfehlers, ist jeglicher Kommunikation nicht mehr zu vertrauen. Hier muss der Fehler erst vom Entwickler gefunden und berichtigt werden, damit eine sichere Kommunikation möglich ist.

Backups von privaten Schlüsseln

Eine Funktion zum Erstellen von Kopien privater Schlüssel existiert nicht. Da ASAP/Shark aber primär zum Austausch von Informationen auf eine sichere Weise konzipiert ist, ist die Entscheidung nachvollziehbar. [31]

Dennoch existiert die Methode „getPrivateKey()“, die den privaten Schlüssel zurückgeben kann. Damit lässt sich eine solche Funktion selbst implementieren. Aber auch hier gibt der Entwickler einen Sicherheitshinweis, dass das Arbeiten mit dem privaten Schlüssel bedenklich ist und die alleinige Existenz dieser Methode ein Sicherheitsrisiko darstellt. [31]

Umgang mit abgelaufenen Schlüsselpaaren

Da die Schlüssel nur für die Kommunikation verwendet werden und nicht zum Verschlüsseln von gespeicherten Daten, ist es nicht nötig, Schlüssel zu archivieren. Dementsprechend gibt es auch keinen Algorithmus, der dies erledigt. [31]

Kapitel 4

Analyse des Ist-Zustands des SharkMessengers und SharkNet2Android

In diesem Kapitel geht es um die Einarbeitung in das Projekt ASAP/Shark und die Untersuchung des Ist-Zustands des SharkMessengers sowie der Android-App SharkNet2-Android.

4.1 Verschaffen eines Überblicks zur Themenspezifizierung

Da das initiale Thema dieser Arbeit „Implementierung und Testen des SharkMessengers“ allgemein gehalten war, musste es in ein Unterthema unterteilt werden, da im Shark-Messenger und seiner Android-Implementierung viele Ansätze für Verbesserungsprojekte möglich sind. Aufgrund des komplexeren Aufbaus des SharkMessengers mit seiner Android-Oberfläche bestehend aus insgesamt acht Java- und Android-Projekten, war es zu Beginn wichtig, die Bibliotheken grundlegend zu analysieren, sodass ein konkretes Thema gefunden werden konnte.

Um den Sinn des Projekts ASAP/Shark an sich zu verstehen, wurden das Wiki der ASAPJava-Bibliothek (siehe [24]) und einige Einleitungsvideos des Entwicklers (siehe [18, 33]) konsultiert, auf deren Basis die fundamentalen Ansätze des Projekts sichtbar wurden,

die in Kapitel 2.1 benannt wurden. Anschließend wurde sich der grundlegenden Analyse der Bibliotheken gewidmet, indem die einzelnen Dokumentationen der Bibliotheken konsultiert wurden, sofern diese existierten (siehe [20, 22, 24, 27, 29, 32]). Dabei wurden die Aufgaben der Bibliotheken erkannt, die in Kapitel 2.3 beschrieben wurden. Um herauszufinden, wie die Aufgaben programmatisch umgesetzt werden, wurden die Interfaces einschließlich der JavaDoc (siehe [19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31]) untersucht, die in den Bibliotheken definiert sind. Die Erkenntnisse aus dieser Analyse werden in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels vorgestellt. Abschließend wurde durch das Studieren der Testklassen, die Interaktion zwischen den Klassen einer Bibliothek und bibliotheksübergreifend ein umfangreiches Verständnis für den SharkMessenger im Projekt ASAP/Shark geschaffen.

Nun war es möglich, sich genauer mit den eigentlichen Änderungen des SharkMessengers und dem Zweck dieser Arbeit zu beschäftigen. In Rücksprache wurde daraufhin der Fokus auf die Analyse der Umsetzung der SharkPKI gelegt und vor allem sollte der Austausch von CredentialMessages einschließlich der daraus entstehenden Zertifikate in der Android-Nutzeroberfläche SharkNet2Android beachtet werden. Da aber das initiale Thema auf die kritische Auseinandersetzung mit dem SharkMessenger allgemein festgelegt wurde, wurde viel Zeit in die genaue Analyse dieser Bibliothek investiert.

4.2 Stand der Implementierung des SharkMessengers

Im folgenden Abschnitt geht es um den Stand des SharkMessengers zu Beginn dieser Arbeit. Der SharkMessenger besteht aus den Interfaces *SharkMessage*, *SharkMessageList*, *SharkMessengerChannel*, *SharkMessagesReceivedListener* und *SharkMessengerComponent*. Im Folgenden wird genau auf die Funktionen eingegangen, die von den einzelnen Klassen bereitgestellt werden.

4.2.1 SharkMessage

Das Interface *SharkMessage* repräsentiert eine Ende-zu-Ende-Nachricht, welche von einem Sender an einen oder mehrere Empfänger verschickt werden kann [27]. Die Klasse *InMemoSharkMessage* implementiert dieses Interface und besitzt folgende Felder:

- `snContent` - Ein Byte-Array, welches die eigentliche Nachricht enthält.
- `snSender` - Eine CharSequence, welche die Nutzeridentifikation speichert.
- `snRecipients` - Ein Set aus CharSequences, das keinen, einen oder mehrere Empfänger speichern kann.
- `verified` - Dieser Boolean gibt an, ob die Nachricht signiert ist.
- `encrypted` - Dieser Boolean gibt an, ob die Nachricht verschlüsselt ist.
- `creationTime` - Der Zeitpunkt als Timestamp, zu dem die Nachricht erstellt wurde.
- `hopsList` - Eine Liste aus ASAPHops, die alle Zwischenknoten enthält, welche die Nachricht auf ihrem Weg zum Empfänger passiert hat.

Zusätzlich zu einer Datenfunktion kann diese Klasse Nachrichten aus den Datentypen zu einem Byte-Array serialisieren. Dies kann mit der Methode „`serializeMessage()`“ erreicht werden. Abhängig von den genannten Feldern, kann die Nachricht verschlüsselt und signiert sowie an einen oder mehrere Empfänger adressiert und mit Hilfe eines *ByteArrayOutputStream* in ein Byte-Array umgewandelt werden, sodass die Nachricht einschließlich ihrer Metadaten versendet werden kann. Dabei wird die *ASAPJava*-Bibliothek genutzt, um ein einheitliches Format zu erzeugen, welches alle ASAP/Shark-Applikationen verstehen. Auf der Empfängerseite stellt die Klasse eine Methode zur Deserialisierung zur Verfügung. Die Methode „`parseMessage()`“ liest das Byte-Array durch einen *ByteArrayInputStream* ein und erstellt daraus eine *InMemoSharkMessage*, mit welcher die verschickten Daten weiter verarbeitet werden können. [26]

4.2.2 SharkMessageList

Die *SharkMessageList* ist ein reines Datenobjekt. In ihr können *ASAPMessages* gespeichert und geordnet werden, sodass der Abruf einzelner Nachrichten später einfacher ablaufen kann. *ASAPMessages* werden von der *ASAPJava*-Bibliothek zur Verfügung gestellt und abstrahieren den Nachrichtenspeicher, wodurch das Umgehen mit Nachrichten simpler ist.¹ [26]

¹Nachrichten in der ASAP-Engine werden mit Hilfe von Epochen differenziert, was durch das *ASAPMessages*-Interface abstrahiert wird. Die Erklärung des internen Nachrichtenmanagements wird hier aus Komplexitätsgründen nicht weiter erläutert.

4.2.3 SharkMessengerChannel

Einen SharkMessengerChannel kann man sich laut Dokumentation als Radiofrequenz vorstellen. Alle Nachrichten, die auf einer Frequenz verschickt werden, können nur von denjenigen Geräten empfangen werden, die diese Frequenz abhören. Im SharkMessenger können Kanäle mit diesem Interface erstellt werden. Sie besitzen einen Namen und eine URI, was der Frequenz beim Radio entspricht. Dementsprechend können Netzwerkteilnehmer Nachrichten aus einem Kanal empfangen, wenn sie die Kennung des Kanals wissen. [26]

Zusätzlich ist es geplant, dass man einem Kanal einen Kommunikationsmodus (siehe Abschnitt 2.3.5) mit der Methode „setAge(SharkCommunicationAge channelAge)“ zuweist, der auch vom Kommunikationsmodus des SharkMessengers abweichen kann. Somit soll es zum Beispiel möglich sein, allgemein Nachrichten im Netzwerkzeitalter-Modus zu verschicken, sodass alle Kommunikationswege genutzt werden, aber innerhalb eines Kanals den Steinzeit-Modus zu konfigurieren, damit das Abhören dieser beispielweise geheimen Nachrichten schwieriger ist. Diese Funktion ist noch nicht implementiert worden, aber durch die im Interface definierten Methoden angedacht. [26]

4.2.4 SharkMessagesReceivedListener

Dieses Interface wird von der Klasse *SharkMessagesReceivedListenerManager* verwendet, um das Empfangen von Nachrichten zu vereinfachen. Wenn bei einem Treffen zweier SharkMessenger-Applikationen Nachrichten ausgetauscht werden, speichert die Applikation diese auf dem lokalen Gerät. Damit das System nicht ständig prüfen muss, ob neue Nachrichten vorhanden sind, setzt dieser Listener das *Observer*-Entwicklungspattern um. Dabei wird der Listener vom System informiert, sobald eine neue Nachricht erhalten wurde, sodass ständiges Nachfragen (*polling*) und aktives Warten vermieden werden. [26]

4.2.5 SharkMessengerComponent

Das SharkMessengerComponent-Interface bündelt alle Funktionen dieser Bibliothek und lässt sich mit Hilfe der *SharkMessengerComponentFactory* instanziiieren, wie in Code-Ausschnitt 4.1 zu sehen ist. [26, 27]

```

1 // create a key store
2 ASAPKeyStore keyStore = ...;
3
4 // create a PKI component factory with the key store
5 SharkPKIComponentFactory sharkPKIFactory = new
    SharkPKIComponentFactory(keyStore);
6
7 // get the PKI component from the factory
8 SharkPKIComponent sharkPKI = (SharkPKIComponent)
    sharkPKIFactory.getComponent();
9
10 // create a messenger component factory with the PKI component
11 SharkMessengerComponentFactory messengerFactory = new
    SharkMessengerComponentFactory(sharkPKI);
12
13 // get the messenger component from the factory
14 SharkMessengerComponent messenger = (SharkMessengerComponent)
    messengerFactory.getComponent();

```

Code-Ausschnitt 4.1: Erstellung einer SharkMessengerComponent [28]

Um eine SharkMessenger-Fabrik wie in Zeile 11 zu kreieren, muss diese mit einer SharkPKI-Komponente erstellt werden, damit das Ver- und Entschlüsseln sowie das Signieren von Nachrichten möglich ist. Für die dafür nötige SharkPKI-Fabrik wird wiederum ein *ASAPKeyStore* benötigt, welcher für das Speichern der kryptografischen Schlüssel genutzt wird. Da es von diesem mehrere Arten gibt, wird in diesem Beispiel der *ASAPKeyStore* in Zeile 2 nicht namentlich instanziiert. Nachdem der *ASAPKeyStore* erstellt wurde, kann dieser der *SharkPKIComponentFactory* im Konstruktor übergeben werden (siehe Zeile 5). Anschließend wird die *SharkPKIComponent* von der Fabrik zurückgegeben, was in Zeile 8 zu sehen ist. Die mit Hilfe der PKI-Komponente erstellte SharkMessenger-Fabrik kann über den Aufruf „*getComponent()*“ eine *SharkComponent* zurückgeben, welche noch durch den Cast in Zeile 14 in eine *SharkPKIComponent* umgewandelt werden muss. [23, 26, 28]

Diese Komponente lässt sich nun weiter nutzen, indem die Methoden des Interfaces aufgerufen werden. Eine der Methoden ist „sendSharkMessage()“, die mit den entsprechenden Parametern „byte[] content“, „CharSequence uri“, „Set<CharSequence> receiver“, „boolean sign“ und „boolean encrypt“ aufgerufen werden kann, um eine signierte und/oder verschlüsselte Nachricht an einen oder mehrere Empfänger in einem bestimmten Kanal zu senden. [26]

Außerdem lassen sich Kanäle mit der Methode „createChannel(CharSequence uri, CharSequence name, boolean mustNotExist)“ erstellen und durch den Aufruf der Methode „removeChannel(CharSequence uri)“ wieder löschen. [26]

Um benachrichtigt zu werden, wenn eine Nachricht eintrifft, kann die Methode „addSharkMessagesReceivedListener(SharkMessagesReceivedListener listener)“ verwendet werden, um einen *SharkMessagesReceivedListener* beim zuvor erwähnten *SharkMessagesReceivedListenerManager* anzumelden. Dieser kann mit „removeSharkMessagesReceivedListener(SharkMessagesReceivedListener listener)“ auch wieder entfernt werden. [26]

4.2.6 Tests des SharkMessengers

Im SharkMessenger gibt es zwei Testklassen, wobei sich die erste mit dem (De-)Serialisieren von SharkMessages beschäftigt. Hierbei wurden alle Gut-Fälle beachtet, also Fälle in denen erwartete Parameter übergeben wurden, aber keine Schlecht-Fälle getestet, in welchen zum Beispiel die Fehlerbehandlung aktiv werden muss. [26]

Die zweite Testklasse überprüft den Nachrichtenaustausch. Dabei wird zuerst ein Beispielszenario aufgebaut, in welchem bestimmte Netzwerkteilnehmer Zertifikate über andere Nutzer besitzen. Damit lässt sich nun testen, ob Nachrichten ver- sowie entschlüsselt und Signaturen korrekt überprüft werden können. Die Implementierung der Tests ist noch nicht abgeschlossen, da momentan zwei Fälle offen sind. Bei den fertigen Tests werden nur die direkt betroffenen Parameter kontrolliert, andere Parameter aber ausgelassen, obwohl diese sich auch verändern könnten. [26]

Die Tests decken also einen großen Teil der Implementierung ab, müssen aber noch erweitert werden, um eine stabile und funktionierende Bibliothek zu beweisen.

4.3 Stand der Implementierung von SharkNet2Android

In diesem Abschnitt wird der Stand der Android-Oberfläche des SharkMessengers zu Beginn der Arbeit beschrieben. SharkNet2Android besteht aus den fünf Paketen Android, SharkNet, PKI, RADAR und Messenger, auf welche nun näher eingegangen wird.

4.3.1 Android-Teil

In diesem Paket werden Klassen definiert, die das Arbeiten mit Android erleichtern sollen. Die wichtigste Klasse ist der *PermissionCheck*, welcher die statische Methode „askForPermission(Activity activity, String[] permissions)“ bereitstellt, die überprüft, ob eine übergebene Activity die übergebenen Berechtigungen besitzt. Sollte dies verneint werden, wird anschließend nach der Berechtigung gefragt, was bedeutet, dass Android dem Nutzer ein Fenster öffnet, auf dem er die Vergabe der Berechtigung bestätigen kann. [28]

Zusätzlich werden drei *Intent*-Klassen definiert, die unterschiedliche Daten halten und zwischen Activities bestehen bleiben, sodass Daten aus einer Activity in die andere übergeben werden können. Ein Intent in Android kann man sich, wie der Name aussagt, als eine Absicht vorstellen, die an das Android-System gestellt wird. Es wird also in einem Intent eine abstrakte Beschreibung eines Vorhabens gespeichert, die vom System durchgeführt werden soll. Meistens wird dieser genutzt, um neue Activities zu starten. Eine Activity in Android ist ein Fenster, in welchem der Entwickler Oberflächenelemente platzieren kann, mit welchen Nutzerinteraktion ermöglicht wird. Eine Android-Applikation startet also mit einer Start-Activity, von welcher durch UI-Elemente ein Intent formuliert wird, mit welchem zu einer neuen Activity gewechselt wird. Es werden also Daten in einem Intent gespeichert, die beim Start der neuen Activity verfügbar sein sollen. [1, 15]

Des Weiteren gibt es den *ObjectHolder*. Dies ist ein Singleton, welcher jedes Objekt halten und anhand eines Schlüssels wieder zurückgeben kann. Ein Singleton ist eine Klasse, von welcher zu jedem Zeitpunkt nur eine Instanz existieren kann. Dies wird mit einer statischen Getter-Methode erreicht, welche überprüft, ob eine Instanz existiert und nur eine neue Instanz der Klasse erstellt, sofern diese noch nicht kreiert wurde. [28]

4.3.2 SharkNet-Teil

In dem SharkNet-Paket finden sich die essentiellen Klassen, die für die Initialisierung der App verantwortlich sind sowie eine grundlegende Activity, die als Basis für alle weiteren Activities in diesem Projekt dient.

Sobald der Nutzer die Applikation startet, öffnet sich die *InitActivity*, welche für den Systemstart verantwortlich ist. Beim ersten Start fragt sie nach einer ID, die der Nutzer wählen kann. Danach und bei jedem anderen Start wird die „initializeSystem(String ownerId)“-Methode aufgerufen, welche die Methode „initializeSharkNetApp(Activity initialActivity, String ownerId)“ der *SharkNetApp*-Klasse startet (siehe nächster Absatz). Im Anschluss wird die nächste Activity gestartet. Sofern dies die erste Nutzung der App ist, wird die *OwnerActivity* geöffnet, andernfalls die *CredentialExchangeActivity* aufgerufen. Auf diese beiden und weitere Activities wird im Abschnitt 4.3.3 eingegangen. [28]

Die Klasse *SharkNetApp* initialisiert das System und verbindet den *SharkPeer* mit dem *ASAPAndroidPeer*. Sie richtet einen Dateiordner ein, in welchem sie einen *SharkPeer* und einen *AndroidASAPKeyStore* (siehe nächster Absatz) anlegt. Des Weiteren werden die Komponenten *SharkPKI* und *SharkMessenger* hinzugefügt, sodass die Applikation alle Funktionen der Java-Bibliotheken nutzen kann. Außerdem wird eine *SharedPreferences*-Datei erstellt, in welcher einzelne Werte als Key-Value-Paar abgelegt werden können. [28]

Der soeben angelegte *AndroidASAPKeyStore* erweitert den *InMemoKeyStore* aus ASAP-Java, sodass die Android-Funktionen für die Erstellung des Schlüsselpaars genutzt werden. [28]

Die abstrakte Klasse *SharkNetActivity* erweitert die in dem Projekt *ASAPAndroid* befindliche *ASAPActivity*, welche androidspezifische Funktionen wie die Bluetooth-Kompatibilität zur Verfügung stellt, und verbindet die *SharkNetApp*-Klasse mit jeder Activity durch einen Getter. Damit wird erreicht, dass jede Activity auf die Java-Komponenten zugreifen kann, da diese in der *SharkNetApp* gehalten werden. [28]

4.3.3 PKI-Teil

Das PKI-Paket enthält alle Activities, in welchen der Nutzer Vorgänge beobachten und steuern kann, die mit CredentialMessages, Zertifikaten und Personen zusammenhängen.

In diesem Paket befindet sich auch die schon erwähnte *OwnerActivity*, welche die Informationen über den Nutzer darstellt. Dazu gehören die veränderbare User-ID und die Erstellungszeit des Schlüsselpaars sowie weitere Navigationsoptionen. Dadurch kann der Nutzer eine CredentialMessage verschicken oder die Zertifikate anzeigen, welche er bis zu diesem Zeitpunkt empfangen hat. [28]

CredentialMessage

Um eine CredentialMessage zu senden oder zu empfangen, muss zuerst die *CredentialExchangeActivity* aufgerufen werden, was entweder die Init- oder die OwnerActivity durchführt. In dieser Activity kann der Nutzer durch das Aktivieren eines Buttons aussuchen, ob eine CredentialMessage gesendet oder empfangen werden soll, woraufhin die entsprechende Activity aufgerufen wird. [28]

Wird das Senden ausgewählt, wird vom System eine CredentialMessage erstellt und verschickt, woraufhin die *CredentialViewActivity* startet. In dieser wird angezeigt, welche Informationen die Nachricht enthält. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 4.1 zu sehen, welche die ID und den Namen des Nutzers sowie den Erstellungszeitpunkt des Schlüsselpaars und eine Zufallsnummer anzeigt. Weiterhin soll ein Hashwert des öffentlichen Schlüssels erscheinen, welcher aber noch nicht implementiert wurde. [28]

Abbildung 4.1: Eine CredentialMessage in der CredentialViewActivity [28]

Sofern in der *CredentialExchangeActivity* ausgewählt wurde, dass eine Nachricht empfangen werden soll, öffnet sich die *CredentialReceiveActivity*, welche den *SharkCredentialReceivedListener* implementiert. Die Activity kann sich daher bei der *SharkPKIComponent* als Listener anmelden und wird benachrichtigt, sobald eine *CredentialMessage* empfangen wurde. Danach wird die Nachricht im *ObjectHolder* gespeichert, welcher in Abschnitt 4.3.1 erwähnt wurde, sodass später auf die *CredentialMessage* zugegriffen werden kann. Nun wird die *CredentialViewActivity* gestartet, in welcher der Nutzer die Informationen des Senders überprüfen und bestätigen kann, ob es sich bei diesen Informationen um den Sender handelt. Dafür wird der Button, den man in Abbildung 4.1 sieht, verändert, sodass dieser die „*acceptAndSignCredential(CredentialMessage credentialMessage)*“-Methode aufruft. Er bekommt statt der Aufschrift „Dismiss“ die Bezeichnung „Approve - I certify“. Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben wurde, wird dadurch ein Zertifikat erstellt und gespeichert, welches nun bei jedem weiteren Treffen mit anderen Netzwerkteilnehmern ausgetauscht wird. [28]

Zertifikate

Um ein empfangenes Zertifikat anzuzeigen, muss zuerst die *CertificateListActivity* gestartet werden, welche durch einen Button aus der *OwnerActivity* erreichbar ist. In dieser werden alle Zertifikate abhängig von dem Intent angezeigt, welcher zum Aufrufen dieser Activity genutzt wurde (siehe *PersonIntent* im nächsten Abschnitt). Entweder werden alle Zertifikate geladen, nur die, welche der Nutzer erstellt hat, oder die, welche für den Nutzer ausgestellt wurden. Zusätzlich kann eine Liste erstellt werden, welche die Herkunft der Identity-Assurance erklärt (siehe Kapitel 3.4.1). [28]

Wird nun auf eines der Zertifikate geklickt, ruft die Applikation die *CertificateViewActivity* auf. In dieser Activity werden die Details des ausgewählten Zertifikats angezeigt. Dabei werden die ID und der Name des Subjekts, die ID und der Name des Ausstellers sowie der Gültigkeitszeitraum des Zertifikats dargestellt. [28]

Personen

Die *Person*-Klassen sind dafür da, Kontakte zu verwalten, die durch Zertifikate entstehen. Wird also ein neues Zertifikat erstellt oder empfangen, so wird auch ein Kontakt erstellt, welcher innerhalb der folgenden Activities verwaltet werden kann.

Bevor die Activities erklärt werden, wird sich dem *PersonIntent* gewidmet, welcher schon im letzten Abschnitt erwähnt wurde. Dieser Intent speichert die IDs des Ausstellers und des Subjekts eines Zertifikats, welche dafür genutzt werden, das richtige Zertifikat aus dem Speicher zu laden und in der nächsten Activity anzuzeigen. Des Weiteren wird ein Boolean gespeichert, der anzeigt, ob die Identity-Assurance (IA) über die entsprechende Person erklärt werden soll. Dadurch wird der SharkPKI später mitgeteilt, dass eine Liste an Nutzern zurückgegeben werden soll, die für den Wert der IA verantwortlich sind. Die Oberfläche, also in diesem Fall die *CertificateListActivity*, würde nun alle Zertifikate anfragen, die zur Berechnung der IA herangezogen wurden. [28]

Die wichtigste Activity im Kontext von Personen ist die *PersonAddReceivedCredentialsActivity*, welche vom *SharkPKIReceivedCredentialMessageHandler* aufgerufen wird, sobald eine *CredentialMessage* empfangen wurde, da dieser den *SharkCredentialReceivedListener* implementiert. Der *MessageHandler* läuft im Hintergrund und löst eine Benachrichtigung aus, sobald eine *CredentialMessage* empfangen wird und öffnet die eben genannte Activity. Ähnlich der *CredentialReceivedActivity* werden hier die in der *CredentialMessage* verschickten Informationen dem Nutzer angezeigt. Dieser soll sich nun versichern, dass die Informationen zu dem Nutzer passen, welcher behauptet, diese gesendet zu haben. Entweder kann die *CredentialMessage* bestätigt werden, was ein „*acceptAndSignCredential(CredentialMessage credentialMessage)*“-Aufruf auslöst, wodurch ein Zertifikat erstellt wird, oder die *CredentialMessage* wird durch einen weiteren Button abgelehnt, was die Activity schließt. [28]

Des Weiteren gibt es eine *PersonListViewActivity* und eine *PersonListSelectionActivity*, mit welchen man sich seine Kontakte in einer Liste anzeigen lassen kann. Hierbei gibt es die Optionen Personen hinzuzufügen, zu editieren oder zu löschen.

Wird versucht eine Person hinzuzufügen, öffnet sich die *PersonAddExplanationActivity*, welche den Nutzer darauf hinweist, dass Kontakte nur durch das Empfangen von *CredentialMessages* erstellt werden können.

Beim Editieren einer Person, öffnet sich die *PersonEditActivity*, in welcher die Kontaktinformationen Name, User-ID, Identity-Assurance und Zertifikate, die mit dieser Person in Verbindung stehen, dargestellt werden. Hier ist es auch möglich, die *Signing-Failure-Rate* anzupassen.

Die Funktion zum Löschen von Personen ist noch nicht implementiert. [28]

4.3.4 RADAR-Teil

In diesem Paket befindet sich lediglich eine Activity, die *RadarActivity*. In dieser werden Netzwerkteilnehmer angezeigt, die sich momentan in Reichweite befinden. Dabei sieht man den Namen und die User-ID des Nutzers, was die Kontaktaufnahme zwischen Nutzern vereinfacht. [28]

4.3.5 Messenger-Teil

In diesem Paket liegen die eigentlichen Nachrichtendienstfunktionen. Mit Hilfe der definierten Klassen kann der Nutzer Kanäle erstellen und Nachrichten senden sowie empfangen.

Kanäle

Alle Kanäle, denen der Nutzer beigetreten ist, werden in der *SNChannelsListActivity* dargestellt und mit Hilfe des *SNChannelsListContentAdapters* befüllt. Der Adapter ist dafür zuständig, die Informationen über die Kanäle (Kennung und Name sowie den Kommunikationsmodus, sobald dieser implementiert ist) aus der SharkMessenger-Komponente abzurufen und stellt diese der Activity zur Verfügung, in welcher die Details dann angezeigt werden. Innerhalb der Activity ist es möglich, Kanäle hinzuzufügen oder einen Kanal aus der Liste auszuwählen und diesen anzuzeigen. Außerdem können alle Kanäle gelöscht werden, wobei die Option zum Entfernen einzelner Kanäle fehlt. [28]

Um einen neuen Kanal hinzuzufügen, wird die *SNChannelAddActivity* gestartet. Hier wird automatisch eine eindeutige Kanalkennung generiert und der Nutzer darf einen Namen festlegen. Speichert man die Informationen, wird der neue Kanal angelegt und in einer *SNChannelViewActivity* (siehe nächster Absatz) dargestellt. Tritt beim Erstellen ein Fehler auf, da der Kanal zum Beispiel schon existiert, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Kanalliste angezeigt. Ein Nutzer würde hier wahrscheinlich die Option zum Beitreten eines Kanals vermissen, jedoch ist dies in einem rein dezentralen Netzwerk nicht trivial. Daher wird dieser Umstand in Kapitel 6.2.2 näher erläutert. [28]

Lässt man sich einen Kanal aus der Kanalliste anzeigen, wird die *SNChannelViewActivity* durch den *ASAPChannelIntent* aus dem Android-Paket gestartet, da dieser den Namen und die Kennung übergibt. Diese Activity ist wieder eine Liste, nur diesmal aus den Nachrichten innerhalb des Kanals, die mit Hilfe des *SNChannelViewContentAdapters* geladen werden. Hier gibt es die Optionen, eine neue Nachricht zu versenden oder Details einer bestehenden Nachricht anzuzeigen. [28]

Nachrichten

Um eine neue Nachricht zu erstellen, wird die *SNChannelAddMessageActivity* gestartet, in welcher man eine Nachricht schreiben, Empfänger durch die *PersonListSelectionActivity* festlegen und die Nachricht signieren sowie verschlüsseln kann. Schickt man die Nachricht ab, so wird diese in dem Kanal versendet, welcher zuvor geöffnet wurde. [28]

Um eine schon bestehende Nachricht zu öffnen, klickt der Nutzer in der Kanalübersicht auf diese und es werden in der *SNMessageViewActivity* die Metadaten für diese Nachricht angezeigt. Dazu gehören der Sender mit der zugehörigen Identity-Assurance, die Erstellungszeit, die Empfänger der Nachricht, die Hops der Nachricht, der eigentliche Nachrichteninhalt und die Informationen, ob die Nachricht verschlüsselt oder signiert wurde. Damit das System die Metadaten der vom Nutzer geklickten Nachricht findet, wird diese Activity mit dem *SNMessageIntent* erstellt, welcher die Kennung des Kanals und die Position der Nachricht in diesem Kanal speichert. Durch die *SNMessageViewHelper*-Klasse lassen sich die gefundenen Informationen über die Nachricht ausgeben. Dieser Helferklasse wird die durch den Intent identifizierte Nachricht übergeben. Aus den Feldern der *SharkMessage* erstellt diese einen String, welcher dem Nutzer auf der Oberfläche angezeigt werden kann. [28]

Kapitel 5

Erstellung einer aktuellen Version von SharkNet2Android

Um eine aktuelle Version des Projekts erstellen zu können, wurden die *.jar*-Archive und das *.aar*-Archiv, von welchen SharkNet2Android abhängt, neu erzeugt. Dabei sind in einigen Bibliotheken, Konflikte aufgetreten, die in den folgenden Abschnitten genannt werden. Sofern eine Lösung möglich war, wird diese ebenfalls beschrieben.

5.1 ASAPHub

In der Bibliothek ASAPHub wird die Testklasse *HubUsageTests* verwendet. Diese nutzt den in ASAPJava definierten *TestHelper*, welcher in ein anderes Paket verschoben wurde. Hier wurde der Import dieser Klasse angepasst. [s. 21]

In der Testklasse *HubIPCJavaSideIntegrationTest* des ASAPHubs wurde eine Implementierung des *ConnectorInternal*-Interfaces genutzt, die nicht mehr existiert, weshalb die betroffenen Tests zum erfolgreichen Kompilieren auskommentiert wurden. [s. 21]

5.2 SharkPeer

Um das Kompilieren der Bibliothek SharkPeer abzuschließen, mussten zwei Änderungen getätigt werden. Zum einen wurde die im *SharkComponent*-Interface verwendete Konstante *ASAP_CREATE_CHANNEL* aus ASAPJava verschoben, wodurch der Import angepasst werden musste. Zum anderen wurde in der Testklasse *SharkComponentTests*

eine Klasse aus ASAPHub genutzt, welche umbenannt wurde. Hier wurde die genutzte Klasse entsprechend berichtigt. [s. 30]

5.3 SharkPKI

Die SharkPKI-Bibliothek hat in der Klasse *SharkPKIComponentImpl* beim Senden einer *ASAPMessage* die veraltete Methode „sendOnlineASAPMessage()“ verwendet. Aktuell bietet ASAPJava die Methoden „sendTransientASAPMessage“ und „sendASAPMessage()“ an, wobei in diesem Fall die veralteten Aufrufe durch die „sendTransientASAPMessage“-Methode ersetzt wurden. [s. 31]

In der Testklasse *ExchangeTests* wurde der in ASAPJava deklarierte *TCPStream* genutzt, welcher in ein anderes Paket verschoben wurde. Die Import-Anweisung wurde entsprechend angepasst. Des Weiteren haben sich die Bezeichnungen der Klasse „ASAPChunkReceivedListener“ und der Methode „chunkReceived()“ zu „ASAPChunkAssimilatedListener“ und „chunkStored()“ verändert und wurden umbenannt. [s. 31]

5.4 SharkMessenger

In der Klasse *EncryptedMessagePack* der ASAPJava-Bibliothek wurde der Getter für den Empfänger von „getRecipient()“ zu „getReceiver()“ umbenannt. Diese Änderung wurde in dieser Bibliothek übernommen. Des Weiteren wurde die „parseMessage()“-Methode der *InMemoSharkMessage* um einen Parameter erweitert, welcher in den Tests eingefügt wurde. [s. 26]

Da initial der Fokus auf dem SharkMessenger lag, wurden hier in den Tests die meisten Änderungen bzw. Ergänzungen getätigt. Zuerst wurden die Helferklassen *TestHelper* und *TestConstants* etwas übersichtlicher gestaltet, woraufhin sich den eigentlichen Testklassen gewidmet wurde. Dabei ist aufgefallen, dass die Methode „runEncounter()“, die in den Testklassen und zum Aufbau der Ausgangssituation für die *MessageExchangeTests* genutzt wird, zwar zwei SharkPeers als Parameter entgegen nimmt aber nur einen davon verwendet. Der zweite Teilnehmer der Testbegegnung war immer „Clara“, welcher aber eigentlich durch den zweiten Parameter definiert werden sollte. Hier wurde also die Methode verallgemeinert, damit ein Pseudo-Treffen zwischen zwei beliebigen Testparteien möglich ist. [s. 26]

Des Weiteren wurden in den einzelnen Testfällen nicht alle Parameter auf Richtigkeit überprüft, wie in dem folgenden Code-Ausschnitt 5.1 zu sehen ist, welcher aus „test1_1()“ der Testklasse MessageExchangeTests stammt. In diesem Test sendet Alice eine Nachricht an alle. Diese Nachricht wird dann zuerst von Bob und anschließend von Clara empfangen. Hierbei fehlten einige Überprüfungen, die im Code-Ausschnitt unterstrichen sind und weiter unten erläutert werden. [s. 26]

```
1 // Send a message from Alice to everyone
2 this.aliceMessenger.sendSharkMessage(MESSAGE_BYTE, URI, false, false);
3
4 this.runEncounter(this.alicePeer, this.bobPeer, true);
5
6 // Did Bob receive the message correctly from Alice?
7 SharkMessengerChannel bobChannel = this.bobMessenger.getChannel(URI);
8 Assert.assertEquals(1, bobChannel.getMessages().size());
9 SharkMessage sharkMessage = bobChannel.getMessages().getSharkMessage(0,
   true);
10 Assert.assertNotNull(sharkMessage);
11 Assert.assertTrue(this.alicePeer.samePeer(sharkMessage.getSender()));
12 Assert.assertEquals(MESSAGE_BYTE, sharkMessage.getContent());
13 Assert.assertFalse(sharkMessage.encrypted());
14 Assert.assertFalse(sharkMessage.verified());
15
16 this.runEncounter(this.alicePeer, this.claraPeer, true);
17
18 // Did Clara receive the message correctly from Alice?
19 SharkMessengerChannel claraChannel = this.claraMessenger.getChannel(URI);
20 Assert.assertEquals(1, claraChannel.getMessages().size());
21 sharkMessage = claraChannel.getMessages().getSharkMessage(0, true);
22 Assert.assertNotNull(sharkMessage);
23 Assert.assertTrue(this.alicePeer.samePeer(sharkMessage.getSender()));
24 Assert.assertEquals(MESSAGE_BYTE, sharkMessage.getContent());
25 Assert.assertFalse(sharkMessage.encrypted());
26 Assert.assertFalse(sharkMessage.verified());
```

Code-Ausschnitt 5.1: Beispiel für Ergänzungen in Tests des SharkMessengers [26]

In diesem einfachen Test wurden die meisten Parameter überprüft, aber um sicher zu sein, dass keine Fehler im Code existieren, sollten alle Parameter abgefragt werden. Daher wurde in Zeile 8 die Überprüfung ergänzt, ob Bob auch wirklich nur diese eine Nachricht erhalten hat. Damit wird zum Beispiel ausgeschlossen, dass Nachrichten mehrmals versendet werden. Außerdem wurde nach dem Treffen mit Clara vergessen, Bobs Nachricht mit der aus Claras Nachrichtenkanal zu ersetzen, weshalb Claras Nachricht nicht getestet wurde. Daher wurde, wie in den Zeilen 19 bis 22 zu sehen ist, die korrekte SharkMessage abgerufen. Anschließend wurde Claras Nachricht auf korrekte Eigenschaften überprüft. [s. 26]

Beim Ergänzen der Tests sind noch kleinere Fehler gefunden worden, wie zum Beispiel, dass die *encrypted*-Flag einer SharkMessage nicht gesetzt wurde, wenn eine verschlüsselte Nachricht erhalten wurde. Dies hat für Verwirrung beim Testen gesorgt, da die Methode „*couldBeDecrypted()*“ angezeigt hat, dass es sich um eine verschlüsselte Nachricht handelt, die von diesem Nutzer nicht entschlüsselt werden kann, aber dennoch hat die *encrypted*-Flag *false* zurückgegeben. [s. 26]

Nachdem die Änderungen der Tests durchgeführt wurden, sind zwei noch nicht implementierte Tests ergänzt worden. Zum einen Szenario fünf, in welchem Alice zwei nicht signierte aber verschlüsselte Nachrichten sendet. Dabei soll die erste an Bob gehen und die zweite soll Clara erhalten. Dabei ist aufgefallen, dass beim Senden der zweiten Nachricht an Clara ein Fehler auftritt. Das Erstellen der Nachricht schlägt fehl, da Alice in dem aufgesetzten Szenario keinen öffentlichen Schlüssel von Clara besitzt, weshalb die Nachricht nicht sofort verschlüsselt werden kann. Das korrekte Verlaufs sollte aber sein, dass Alice' Gerät die Intention über eine Nachricht an Clara vorerst speichert. Beim Treffen mit Clara soll dann der öffentliche Schlüssel austauscht und direkt im Anschluss die Nachricht verschlüsselt sowie übertragen werden. [s. 26]

Der zweite implementierte Test soll Szenario sechs abbilden. Hier sendet Alice eine signierte Nachricht. Nun trifft Bob Alice und erhält die Nachricht und soll verifizieren können, dass diese von Alice stammt. Anschließend trifft Bob Clara und gibt Alice' Nachricht weiter. Clara soll die Signatur nun nicht verifizieren können, da Bob Alice' öffentlichen Schlüssel besitzt, Clara aber nicht. [s. 26]

5.5 ASAPAndroid

In ASAPAndroid sind kleinere Probleme aufgefallen, die das Kompilieren verhinderten. Einerseits gab es Fehler in der *AndroidManifest.xml*-Datei. Hier fehlte eine Berechtigung, um Bluetooth zu nutzen und um die Beispiel-Activity als Startpunkt zu definieren, muss der Parameter „android:exported="true"“ gesetzt werden. Beides wurde ergänzt. Außerdem wurden Umbenennungen bei Methoden und Klassen durchgeführt, die in den vorherigen Abschnitten erwähnt wurden. Zusätzlich wurden Klassen mit „@Deprecated“ annotiert und Methoden auskommentiert, da diese veraltete Klassen nutzten, wie den *SharkPeerBasic*, welcher nicht mehr existiert. [s. 19]

Da der *ASAPService* unter anderem den *ASAPChunkAssimilatedListener* implementiert und dieser nun die Methode „transientMessagesReceived()“ implementieren muss, da diese vorher nicht existierte, wurde sie mit einer „Dummy“-Implementierung hinzugefügt. [s. 19]

Des Weiteren wurde in der Klasse *ASAPMessageHandler* bei einer Nachricht mit der Aufforderung, den Wiederaufbau der Verbindung zu gepaarten Geräten zu stoppen, versehentlich die Methode „startReconnectPairedDevices()“ statt der „stopReconnectPairedDevices()“-Methode aufgerufen. Dies wurde berichtigt. [s. 19]

5.6 SharkNet2Android

Innerhalb der Oberfläche für den SharkMessenger SharkNet2Android wurde zuerst bei jedem Auftreten eines *SharedPreferencesEditors* der Aufruf „editor.commit()“ zu „editor.apply()“ ersetzt, da der commit()-Aufruf blockiert, bis die SharedPreferences aktualisiert wurden. Die apply()-Methode dagegen sorgt dafür, dass die Aktualisierung durch das Android-System im Hintergrund abläuft, sodass der Nutzer weiterhin die App nutzen kann. [s. 28]

Des Weiteren wurde in der Klasse *SharkNetApp* die Methode „getID()“ zu „getOwnerID()“ umbenannt, da nicht eindeutig war, welche ID mit dem Aufruf gemeint war. Zusätzlich gibt die Methode „initializeSharkNetApp()“ sich selbst nicht mehr zurück, da diese Referenz nicht benötigt wird. [s. 28]

Kapitel 6

Konzepte zur Verbesserung der Nutzeroberfläche SharkNet2Android

In diesem Kapitel werden zuerst Ansätze diskutiert, wie man die Android-Umsetzung des SharkMessengers hinsichtlich Sicherheit und Bedienbarkeit verbessern kann. Anschließend werden die getätigten Änderungen im Code der Applikation beschrieben und zum Schluss wird ein Konzept zum Testen von SharkNet2Android vorgestellt.

6.1 Sicherheit

Um Funktionen in eine Software einzubauen, muss zuerst herausgefunden werden, welche Angriffsszenarien existieren und welche behandelt werden sollen. Da es teilweise nicht möglich oder zu komplex zu implementieren ist, einen bestimmten Angriff zu verhindern, ist es wichtig, dies im Voraus zu klären. Andernfalls entsteht unnötiger Aufwand. Beispielsweise könnte das Angriffsszenario „gestohlenes Smartphone“ mit Hilfe eines Passworts behandelt werden. Da aber das Wiederherstellen eines Passworts in einem dezentralen System nicht trivial ist und Android-Systeme ein hohes Maß an Sicherheit durch u.a. PINs und biometrische Entsperrungsverfahren mitbringen, wäre der Aufwand hier zu hoch. Daher wird in diesem Abschnitt zuerst auf schon erwähnte Angriffsszenarien eingegangen und deren Probleme und Lösungen hinsichtlich der Implementierung beschrieben. Anschließend werden zwei Verfahren zur Identifikation eines Nutzers beim Austausch der CredentialMessage verglichen, sodass ein besseres Verfahren in SharkNet2Android implementiert werden kann.

6.1.1 Relevanz von Angriffsszenarien für SharkNet2Android

Im Folgenden wird auf die in Kapitel 3.3.3 erwähnten Angriffsszenarien eingegangen und diskutiert, ob und wie auf diese Probleme in SharkNet2Android reagiert werden sollte.

Kompromittierter privater Schlüssel

In SharkNet2Android wird die Java-Klasse *KeyPairGenerator* genutzt, um die Schlüssel-paare zu generieren. Sind diese erstellt, werden öffentlicher und privater Schlüssel an den in ASAPJava definierten *InMemoASAPKeyStore* übergeben. Das heißt, dass die Schlüssel im Arbeitsspeicher gehalten werden. Erlangt ein Angreifer Zugriff auf den Arbeitsspeicher, kann er die Schlüssel einfach auslesen. [23, 28]

Besser wäre es, wenn das von Android zur Verfügung gestellte *Android-Keystore-System* genutzt wird, um das Schlüsselpaar zu speichern. Einer der Vorteile dabei ist, dass alle Operationen, die einen kryptografischen Schlüssel nutzen, nicht im eigentlichen Applikationsprozess, sondern in einem Systemprozess ablaufen, sodass ein Schlüssel niemals im App-Speicher landen kann. Da man davon ausgehen kann, dass die Systemprozesse bestmöglich geschützt sind, ergibt es keinen Sinn, diesen besser geschützten Bereich zu verlassen und zu hoffen, dass man selbst eine bessere Implementierung erreichen kann. [2]

Nutzung veralteter Algorithmen

Um die Nutzung veralteter Algorithmen zu vermeiden, muss regelmäßig überprüft werden, ob es Fortschritte in kryptografischen Verfahren gibt. Da das Projekt ASAP/Shark eine Open-Source-Software ist, ist man hier bestmöglich vorbereitet, da zumindest in der Theorie viele Entwickler den Code der Projekte sehen. Momentan hat das Framework keine große Reichweite, aber potentiell hat ein Open-Source-Projekt meist mehr Augenpaare, die Fehler oder veraltete Software erkennen können, als ein im Unternehmen oder sogar privat entwickeltes Projekt.

Prävention von Sicherheitsproblemen und Hinweise zur sicheren Implementierung einer PKI

Das Lösen von Sicherheitsproblemen ist ähnlich wie bei der Prävention vor veralteten Algorithmen anzugehen, indem sich möglichst viele Programmierer in den Code einarbeiten. Hier hilft die dezentrale Open-Source-Natur des Projekts ebenfalls.

Social Engineering und unachtsame Nutzer

Das größte Sicherheitsrisiko einer rein dezentralen PKI ist der Nutzer, da die Verantwortung bei jedem Teilnehmer selbst liegt. Ein Angreifer könnte zum Beispiel ein Freund oder Verwandter sein, der Vertrauen ausnutzt, um geheime Informationen, wie ein Passwort oder eine PIN, zu erhalten. Gegen *Social Engineering* lässt sich softwareseitig nichts unternehmen, da die Fehlerquelle hier der Nutzer ist.

Ein weiteres Problem sind unachtsame Nutzer, die zum Beispiel Zertifikate „blind“, also ohne Prüfung der Identität des Zertifikatsubjekts, signieren. Dem muss vorgebeugt werden, indem die Nutzeroberfläche zum einen erläutert, wie der Vorgang abzulaufen hat, zum anderen aber nicht zu viele Informationen schildert, da der Nutzer diese dann nicht mehr aufmerksam verfolgt. Außerdem reicht es nicht, nur die `CredentialMessage` zu empfangen und zu signieren, da diese nur das Gerät identifiziert, jedoch nicht die Person, die das Gerät nutzt. Um also sicherzustellen, dass Alice' Android-Gerät wirklich Alice gehört, muss eine weitere Information versendet werden, die Alice mit ihrem Gerät verbindet. Im besten Fall wäre also eine sichere Identitätsabfrage, die aber keinen großen Aufwand mit sich bringt. Wie man dies umsetzen könnte, wird im nächsten Abschnitt untersucht.

6.1.2 Identifikation beim Austausch der `CredentialMessage`

Wie soeben erwähnt, ist es sinnvoll, eine weitere Information der `CredentialMessage` hinzuzufügen. Dazu wurde die `CredentialMessage` von Herrn Prof. Schwotzer um eine weiteres Feld ergänzt. Mit diesem `extraData`-Feld lässt sich nun die „identifizierende“ Information mitschicken. Dies soll eine Information sein, mit welcher ein Nutzer sicherstellen kann, dass die Person hinter dem getroffenen Gerät tatsächlich die Person ist, die zu dem Gerät gehört und damit den privaten Schlüssel besitzt, der zum öffentlichen Schlüssel passt, welcher in der `CredentialMessage` steht. Im Folgenden werden zwei Vorschläge durch Sequenzdiagramme dargestellt, wie man dieses Feld nutzen könnte. [31]

Identifikation durch PIC - Personal Identification Code

Abbildung 6.1: Identitätsbestätigung durch einen persönlichen Code

Wie in Abbildung 6.1 zu sehen ist, wird die Identität von Alice durch einen *Personal Identification Code (PIC)* bestätigt. Wenn Alice (oder jeder andere Nutzer) die Applikation zum ersten Mal startet, wird Alice unter anderem zur Eingabe eines persönlichen Codes aufgefordert. Dieser kann jede beliebige Zeichenfolge sein. Wichtig hierbei ist, dass Alice den Code nicht vergisst, da dieser Code von der App gespeichert wird, aber möglichst nicht mehr angezeigt werden soll. Findet nun ein Treffen zwischen Alice und Bob statt, kann die App den Code aus dem Speicher laden und in der *CredentialMessage* als *extraData* mitschicken. Wichtig dabei ist, dass der Code nicht auf der Nutzeroberfläche von Alice' Gerät sichtbar ist, sodass sie den Code wissen muss. Die Nachricht wird nun an Bob übertragen, welcher alle Daten (einschließlich Alice' PIC) sehen kann. Daraufhin kann Bob Alice nach ihrem Code fragen. Sofern der von Alice genannte Code mit dem PIC in der *CredentialMessage* übereinstimmt, kann sich Bob relativ sicher sein, dass das Gerät,

welches die CredentialMessage verschickt hat, Alice gehört. Daraufhin bestätigt Bob die CredentialMessage, sodass diese von SharkNet2Android bzw. der SharkPKI signiert wird. Das entstehende Zertifikat kann dann Alice geschickt werden. Im Anschluss kann der gleiche Prozess aus Bobs Sicht gestartet werden, sodass am Ende beide Parteien den öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen besitzen und sicher sind, dass der Schlüssel auch zur entsprechenden Person gehört.

Bei dieser Methode gibt es aber einige Probleme. Da der persönliche Code Ähnlichkeiten mit einem Passwort aufweist, muss dieser geändert werden können, falls der Nutzer seinen Code vergisst. In einem dezentralen Netzwerk gibt es aber keine zentrale Stelle, bei welcher man sich authentifizieren kann, sodass sich eine Änderung schwierig gestaltet. Es ist nämlich nicht möglich, dass der Nutzer seinen Code ohne Authentifizierung erneuert, da es sich beim Nutzer um einen Angreifer handeln könnte. Eine Möglichkeit wäre also, dass Sicherheitsfragen genutzt werden, auf welche der Nutzer seine Antworten festlegen kann.

Zusätzlich sind Passwörter und Sicherheitsfragen Informationen, die einem Menschen entlockt werden können. Gerade bei Sicherheitsfragen kann eine Antwort durch Social Engineering einfach gewonnen werden oder die Information ist allgemein bekannt. Ein Beispiel dafür wäre die Frage „Wie ist der Name Ihrer ersten Schule?“. Dies ist eine Information, die bei vielen Menschen in ihren Profilen auf Social-Media-Plattformen zu finden ist. Hat ein Angreifer diese Informationen erlangt, kann er den PIC des Opfers durch das Beantworten der Sicherheitsfrage ändern.

Das größte Problem bei diesem Verfahren ist, dass der PIC von Alice mit der CredentialMessage unverschlüsselt übertragen wird, was bedeutet, dass ein Angreifer den Austausch der CredentialMessage abhören kann, um Alice' PIC zu erlangen. Schafft es der Angreifer, Alice' Gerät ebenfalls in seinen Besitz zu bringen, kann sich der Angreifer ohne Probleme als Alice ausgeben. Aufgrund dieser Nachteile wird diese Variante nicht weiter verfolgt.

Identifikation durch CIC - Custom Identification Code

Ein weiterer Ansatz ist die Identifikation durch einen übertragenen Code. Die Idee ist in Abbildung 6.2 dargestellt.

Abbildung 6.2: Identitätsbestätigung durch einen übertragenen Code

Wie hier zu sehen ist, überträgt Bob beim ersten Treffen zwischen Alice und Bob einen *Custom Identification Code (CIC)*, welchen er sich ausdenkt und Alice über einen *anderen* Kommunikationskanal vermittelt. Im besten Fall wird hier das direkte Gespräch verwendet, da dies am schwierigsten abzuhören ist. Wenn Alice Bobs CIC erhalten hat, gibt sie ihn bei der Erstellung der *CredentialMessage* auf ihrem Gerät ein, woraufhin die Nachricht an das Gerät von Bob versendet wird. Wenn Bob die *CredentialMessage* empfängt, kann er die Daten und seinen CIC kontrollieren und weiß so, dass sich tatsächlich Alice hinter dem Gerät befindet, mit dem Bobs Gerät kommuniziert. Nun kann Bob also die Daten bestätigen, wodurch ein Zertifikat über Alice mit Bobs Signatur erstellt und übertragen wird. Wie auch im ersten Szenario kann dieser Prozess auch umgekehrt durchgeführt werden, sodass beide Parteien den öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen besitzen und sich der Identität hinter dem Zertifikat sicher sein können. Anschließend können Nachrichten verschlüsselt und signiert werden.

Ein erwähnenswerter Punkt ist, dass der Kanal, über den der CIC ausgetauscht wird, nicht unbedingt sicher sein muss, da der Code nur für eine kurze Zeit eine Relevanz besitzt. Möchte man aber sicher gehen, dass kein Angreifer die Identitätsbestätigung stört, ist dies aber nötig. Ein gezielter *Man-in-the-Middle*-Angriff hat das Potential, das Verfahren zu überlisten, wofür aber die Kontrolle über beide Kommunikationskanäle nötig wäre. Daher wird dieses Verfahren präferiert und implementiert (siehe Abschnitt 6.3.2).

6.2 Design-Änderungen für bessere Bedienbarkeit und Verständlichkeit

Ein weiteres Ziel für SharkNet2Android ist die verständliche Nutzeroberfläche. Dazu werden in diesem Abschnitt Empfehlungen genannt, durch welche die Bedienung vereinfacht wird. Außerdem wird auf Funktionen aus den übergeordneten Bibliotheken eingegangen, welche die Komplexität der Android-Applikation erhöht und diskutiert, wie diese Funktionen verändert werden könnten.

6.2.1 Listen in der Android-Oberfläche

Viele Apps in Android, vor allem Messenger-Apps, nutzen Listen, um Chats, Personen, Einstellungen und weiteres darzustellen. Dabei wird ein oft normaler Klick genutzt, um das Item aus der Liste zu aktivieren bzw. um in ein Untermenü zu kommen, welches dieses Item besser beschreibt. Zum Beispiel wird im Messenger *Telegram* der Chat mit der Person geöffnet, auf welche man geklickt hat. Ein langer Klick wählt im allgemeinen Items aus der Liste aus, sodass eine Aktion auf mehrere Items ausgeführt werden kann. Beispielsweise können damit im Messenger *WhatsApp* mehrere Chats gleichzeitig archiviert oder als gelesen markiert werden.

Die Bedienung der Nutzeroberfläche ist also verständlicher, wenn bekannte Prinzipien wiederverwendet werden. Daher sollte der *PersonListContentAdapter* angepasst werden, da dieser aktuell mit einem normalen Klick die Person markiert und nur mit einem langen Klick das zugehörige Zertifikat öffnet.

Zusätzlich ist es hilfreich den markierten Items eine andere Farbe zu geben. Momentan wird nur die Aufschrift „SELECTED“ beim Item hinzugefügt. Für eine bessere Übersicht, welche Kontakte ausgewählt sind, ergibt eine Hinterlegung mit einem etwas dunkleren Farbton Sinn. Dies wird in Abbildung 6.3 dargestellt, in welcher man sehen kann, dass auf der rechten Seite deutlicher zu sehen ist, welche Items selektiert sind.¹ [s. 28]

Abbildung 6.3: Vergleich zweier Listen mit schriftlicher (links) und farblicher (rechts) Hervorhebung [28]

Die dafür notwendige Änderung im Code ist trivial und durch einen Aufruf durchgeführt, wie im folgenden Code-Ausschnitt 6.1 aus dem `SelectableListContentAdapterHelper` zu sehen ist. Anstatt des Aufrufs „`setText()`“ auf dem Text-Element in Zeile 5f., wird die Hintergrundfarbe des gesamten Listenelements in Zeile 10f. durch die Methode „`setBackgroundColor()`“ abhängig vom Zustand verändert.

¹Die verwendeten Farben sollen nicht als Vorschlag dienen. Hier geht es lediglich um das Zeigen der besseren Sichtbarkeit und diese sollten daher für die finale Version überarbeitet werden.

```
1 void setSelectedText(CharSequence itemID, View selectableItemView,  
2     TextView selectedTextView) {  
3     selectableItemView.setTag(itemID);  
4     /* // Change displayed text depending on if the item is selected  
5     selectedTextView.setText(  
6         this.selectedItemIDs.contains(itemID) ? "SELECTED" : "  
7     );  
8     */  
9     // Change displayed color depending on if the item is selected  
10    selectableItemView.setBackgroundColor(  
11        this.selectedItemIDs.contains(itemID) ? 0x88888888 : 0xFFFFFFFF  
12    );  
13 }
```

Code-Ausschnitt 6.1: Änderung der Hervorhebung von selektierten Elementen in Listen von Text zu Hintergrundfarbe [28]

6.2.2 Kanäle, Teilnehmer und deren Privatsphäre

Ein weiteres Problem offenbart sich bei der näheren Betrachtung der Kanäle, die im SharkMessenger definiert sind. Ein Nutzer kann einen Kanal erstellen und in diesem Nachrichten senden. Dabei können Empfänger ausgewählt werden oder alle Nutzer können die Nachricht erhalten, solange sie den Kanal kennen. Da es noch keine Implementierung zum Beitreten eines Kanals gibt, wären zwei Möglichkeiten zur Implementierung der Kanäle denkbar.

Zum einen ist es möglich, wie in der Dokumentation erklärt wird, Kanäle wie eine Radiofrequenz zu behandeln. In einem Kanal versendete Nachrichten können von jedem empfangen werden, der die URI des Kanals kennt und diesem beigetreten ist. Man könnte dieses Vorgehen mit einer öffentlichen Gruppe vergleichen, welcher Nutzer jederzeit beitreten und diese wieder verlassen können. Hier ist das Problem, dass man nicht sicher sein kann, dass nur die Nutzer die Nachricht empfangen, welche sie auch bekommen sollen. Beispielsweise möchte Alice ihrer Familie Grüße aus ihrem Urlaub senden. Da Alice auf diesen Fotos aber zu sehen ist, möchte sie nicht, dass Nutzer außerhalb der Familie diese empfangen können. Dafür wurde in SharkNet2Android die Funktion des Auswählens der Empfänger in einem Kanal angedacht. Dies wird in Abbildung 6.4 dargestellt.

Abbildung 6.4: Erstellung einer Nachricht (links) und Auswahl der Empfänger (rechts) [28]

Die meisten Nutzer werden SharkNet2Android als eine typische Messenger-Applikation verstehen, weshalb ein Kanal höchstwahrscheinlich als Chat verstanden wird, in welchem die Auswahl des Empfängers verwirrend wäre, da in keinem beliebten Messenger Empfänger ausgewählt werden müssen. Dies wäre die zweite Implementierungsvariante. Man kann private Chats mit bestimmten Personen oder private Gruppenchats erstellen, zu welchen der Ersteller des Kanals Teilnehmer einladen kann. Zusätzlich ist ein öffentlicher Gruppenchat denkbar, dem man auch von außerhalb beitreten kann. In diesem System ist die Privatsphäre von Alice sicher, da sie nicht aus Versehen Bilder von sich an potentiell jeden Netzwerkteilnehmer versendet.

Aufgrund des Fokus auf Sicherheit ist es sinnvoll, die zweite Variante zu implementieren, sodass private Konversationen möglich sind. Dafür muss eine Möglichkeit des Einladens zu einem (geheimen) Kanal geschaffen werden sowie das Beitreten in einen öffentlichen Kanal möglich sein. Dabei ist zu beachten, dass aktuell keine Möglichkeit des Beitretens oder des Einladens in einen Kanal existiert. Dies müsste im SharkMessenger zuerst implementiert werden.

Das Einladen in einen Chat innerhalb eines dezentralen Netzwerks ist aber nicht offensichtlich. Hier stellt sich nämlich die Frage, wie man den Nutzer erreicht, ohne ihm vorher eine Nachricht über einen anderen Kanal zu schicken. Da ASAP auf mobilen Geräten aufbaut, ist der Ort nicht bekannt, an dem sich die Person befindet. Diese könnte im gleichen Haus wohnen, was das Einladen einfach machen würde, oder aber auf der anderen Seite der Welt. In diesem Fall muss es eine Möglichkeit geben, Nachrichten an eine bestimmte Person zu adressieren, ohne dass sich vorher auf einen Kanal geeinigt wurde.

Eine potentielle Lösung dafür ist das Reservieren bestimmter Kanal-IDs. Zum Beispiel könnte die Nutzer-ID als Kanal genutzt werden, was in Abbildung 6.5 dargestellt ist. Geht man davon aus, dass Alice' Nutzer-ID *ALICE-ID* ist, kann Bob eine Einladung zu einem geheimen Kanal an Alice verschicken, indem er diese Nachricht im Kanal *ALICE-ID* verschickt. Dies könnte als Direktnachricht in der Nutzeroberfläche implementiert werden. Eine Direktnachricht würde in diesem Fall in dem Kanal mit der ID des Empfängers verschickt werden. Alice kann diese Nachricht empfangen, da in diesem Reservierungssystem standardmäßig jeder Nutzer einem Kanal beitreten würde, dessen Kanal-ID die gleiche ist, wie seine Nutzer-ID. In diesem Fall hört Alice also immer den Kanal *ALICE-ID* ab. Sofern Bob und Alice über Zertifikate des jeweils anderen verfügen, kann die Einladung sogar verschlüsselt und signiert verschickt werden. Anschließend könnte Bob Einladungen an weitere Netzwerkteilnehmer verschicken, wodurch geheime Gruppenchats möglich werden.

Abbildung 6.5: Kanaleinladung durch reservierte Kanal-IDs

6.3 Änderungen des Codes

Dieser Abschnitt beschreibt die Änderungen, die am Code von SharkNet2Android vorgenommen wurden.

6.3.1 CredentialSendActivity

Die *CredentialSendActivity* wurde von der *CredentialExchangeActivity* aufgerufen, wenn in dieser ausgewählt wurde, dass eine *CredentialMessage* verschickt werden soll. Hier wurde, wie in Abbildung 6.6 zu sehen ist, der Nutzernamen und eine Kontrollnummer für *CredentialMessages* dargestellt, welche aktuell nicht genutzt wird und daher nur „-1“ anzeigt. Zusätzlich wird beschrieben, dass mit einem Klick auf „SEND CREDENTIALS“ die *CredentialMessage* verschickt wird und anschließend die angezeigten Informationen auf beiden Geräten verglichen werden sollen, um sicher zu sein, dass die *CredentialMessage* von diesem Gerät stammt. Diese Information kann auch in der *CredentialExchangeActivity* dargestellt werden. Im besten Fall werden die nötigen Schritte direkt aus der Bedienung der Applikation klar, weshalb diese Klasse mit „@Deprecated“ annotiert wurde. [s. 28]

Abbildung 6.6: Die Nutzeroberfläche der *CredentialSendActivity* [28]

6.3.2 Implementierung des CIC

Um die Identität beim Austausch von CredentialMessages besser nachvollziehen zu können, wurde der in Abschnitt 6.1.2 erwähnte Custom Identification Code (CIC) implementiert. Dazu wird in der CredentialExchangeMessage ein Hinweis hinzugefügt, dass in dem darunter liegenden Eingabefeld der CIC eingegeben werden kann. Dieser wird dann beim Erstellen der CredentialMessage im Feld *extraData* hinzugefügt. Auf der Empfängerseite wird in der CredentialReceiveActivity ein Hinweis eingeblendet, welcher den Nutzer dazu animiert, dem Sender vorab einen CIC zu nennen. Wird die Nachricht mit CIC versendet, wird der Code auf beiden Geräten in der CredentialViewActivity angezeigt. Dies ist in Abbildung 6.7 dargestellt. [s. 28]

Abbildung 6.7: Implementierung des CIC in den Activities CredentialExchange (links), -Receive (mittig) und -View (rechts) [28]

6.4 Testkonzept

In diesem Abschnitt werden Testkonzepte vorgestellt, mit denen man die Android-Nutzeroberfläche testen kann.

6.4.1 Allgemeine Qualitätsfeatures

Auf der offiziellen Entwicklerseite von Android werden Kontrollpunkte aufgeführt, die bei einer guten Applikation beachtet werden sollten. Dabei werden Qualitätsanforderungen in den Themenbereichen Nutzeroberfläche, Leistung und Stabilität sowie Datensicherheit an die App gestellt. Android hat für die Sicherstellung dieser Merkmale Test-Prozeduren definiert, die ebenfalls auf der Entwicklerseite gefunden werden können. [8]

Nutzeroberfläche

Um eine angenehme visuelle Erfahrung zu erzeugen, sollte unter anderem die Android-Zurück-Funktion unterstützt werden und kein eigener Zurück-Knopf erstellt werden, außer dieser ist kompatibel mit der Android-Funktion. Dabei wird auch die Wiederherstellung des korrekten Zustands der App eingeschlossen. Die App sollte in jeder Activity pausiert und anschließend wiederhergestellt werden können, indem zum Beispiel auf den Home-Screen oder in eine andere App gewechselt wird. [8]

Hier bietet sich der *App Crawler* an, welcher alle möglichen Aktionen innerhalb eines Bildschirms auslöst und somit jeden Zustand erreichen kann. [3]

Des Weiteren sollten verwendete Grafiken und UI-Anordnungen sowohl im Hoch- als auch im Querformat übersichtlich angeordnet werden, wobei die gleichen Funktionen in den verschiedenen Anordnungen angeboten werden. Zusätzlich sollten bedienbare Elemente mindestens 48dp groß sein, damit der Nutzer beim Klicken keine Probleme bekommt. Außerdem sollten Vorder- und Hintergrund einen ausreichenden Kontrast vorweisen, welcher sowohl im Dunkel- als auch Hellmodus das Unterscheiden der einzelnen Elemente einfach macht. Dies ist der Grund, warum die verwendeten Farben in Abbildung 6.4 schlecht gewählt sind, da der Text wegen des geringen Kontrasts teilweise schwer zu lesen ist. [8]

Leistung und Stabilität

Außerdem ist auf die Leistung und Stabilität der App zu achten. Ein Hintergrund-Service, wie der *ASAPService*, sollte daher keine aufwendigen und langen Aufgaben lösen, da dies die Nutzererfahrung durch Einbußen in der Leistung negativ beeinflussen können. Dabei sollten u.a. keine Bluetooth-Verbindungen offen gehalten oder GPS-Abfragen getätigt werden, da diese sehr akkuintensiv sind. [8]

Zusätzlich muss garantiert werden, dass die Applikation in keinem Zustand abstürzt oder den Main-Thread blockiert. Dies ist zu erreichen, indem jede Funktion in jedem UI-Bildschirm ausgeführt und die App zwischendurch pausiert wird, was zum Beispiel mit einem *Monkey-Test* durchgeführt werden kann. Dieses Testprogramm produziert pseudozufällige Eingaben eines Nutzers und System-Ereignisse, sodass die App vielen Eingaben ohne Zusammenhang ausgesetzt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass kein fehlerhafter Zustand erreicht wird, welcher die Applikation abstürzen lässt. [8, 34]

Außerdem sollte die Applikation auf der neuesten Android-Version laufen und keine veralteten Bibliotheken nutzen, da dies zu Leistungs- und Sicherheitsproblemen führen kann. [8]

Datensicherheit

Ein weiteres wichtiges Merkmal hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit ist, dass eine Applikation nur Berechtigungen erfragt, die sie auch wirklich braucht, da es für den Nutzer sehr unseriös erscheinen kann, wenn eine ToDo-Liste beispielweise nach Kameraberechtigungen fragt, obwohl die Applikation nur aus einer Liste mit Elementen besteht, die man als erledigt markieren kann. Die notwendigen Berechtigungen sollten außerdem erst zu dem Zeitpunkt erfragt werden, zu welchem sie gebraucht werden. Dadurch versteht der Nutzer schneller, warum eine App genau diese Berechtigung benötigt. Sofern der Nutzer die Berechtigungen nicht erteilt, muss die Applikation entsprechend damit umgehen können und nicht sofort abstürzen. [8]

Weiterhin sind alle sensitiven Daten im internen App-Speicher unterzubringen und nicht in Logs zu schreiben, damit Passwörter o.ä. nicht einfach ausgelesen werden können. [8]

6.4.2 Integrationstests

Integrationstests, also Tests, die die Zusammenarbeit mehrerer Klassen bzw. Komponenten überprüfen, sind essentiell für das Erstellen einer stabilen Applikation. Diese sind aber nicht einfach umzusetzen, wenn dabei Nutzerinteraktion benötigt wird, da es zeitlich höchst aufwendig ist, bei jedem Testablauf die nötigen Eingaben auf der UI zu tätigen. Daher sind Integrationstests für Nutzeroberflächen allgemein schwierig.

In Android gibt es dafür das *Espresso-Framework*, mit dessen Hilfe man Nutzereingaben simulieren kann. Um bestimmte Zustandsveränderungen und Szenarien, wie zum Beispiel das Erstellen eines neuen Kanals mit anschließender Nachrichtenerstellung, zu testen, bietet sich daher dieses Testframework an. Dabei können simple Anweisungen für die einzelnen UI-Elemente definiert werden, wodurch die korrespondierende Nutzerinteraktion simuliert wird. [11]

Dies wird im folgenden Code-Ausschnitt 6.2 deutlich. In diesem Test soll geprüft werden, ob eine Begrüßungsnachricht in der UI angezeigt wird, nachdem der Nutzer seinen Namen eingegeben und einen Knopf betätigt hat. Dafür wird in Zeile 3 zuerst im UI-Element *name_field* der Name *Steve* durch das Framework eingetragen. Danach wird in Zeile 4 ein Klick auf den Knopf *greet_button* durch Espresso simuliert. Zum Schluss erfolgt in Zeile 5 die Überprüfung, ob der Text *Hello Steve!* tatsächlich angezeigt wird. [11]

```
1 | @Test
2 | public void greeterSaysHello() {
3 |     onView(withId(R.id.name_field)).perform(typeText("Steve"));
4 |     onView(withId(R.id.greet_button)).perform(click());
5 |     onView(withText("Hello Steve!")).check(matches(isDisplayed()));
6 | }
```

Code-Ausschnitt 6.2: Ein UI-Test mit Hilfe des Espressoframeworks [11]

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie einfach UI-Elemente automatisiert angesprochen werden können, weshalb Integrations- und UI-Tests mit diesem Framework einfach umzusetzen sind.

6.4.3 Verständlichkeit der Nutzeroberfläche

Ein weiteres wichtiges Testkonzept muss für die Verständlichkeit der Nutzeroberfläche erstellt werden, damit Entwickler sicherstellen, dass Nutzer ohne technisches Verständnis der Funktionalitäten, die App bedienen können. Dazu bieten sich Nutzertests an, in welchen Personen ohne technisches Vorwissen dazu aufgefordert werden, die App zu bedienen. Mit Hilfe von Feedbackbögen kann ein Bewertungsmaßstab erstellt werden, welcher helfen kann, die Nutzererfahrungen einzuordnen. Dadurch kann sichtbar werden, welche Funktionen gut umgesetzt wurden und welche Abläufe der allgemeine Nutzer nicht versteht.

Kapitel 7

Fazit

In dem letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und diese durch einen Rückblick bewertet. Zum Abschluss wird ein Ausblick über die nächsten Schritte bezüglich SharkMessenger und SharkNet2Android gegeben.

7.1 Zusammenfassung

Zu Beginn der Arbeit wurde das sehr allgemeine Thema „Prototypische Implementierung und Testen des SharkMessengers“ bearbeitet. Dafür war es notwendig, einen Überblick über die verschiedenen Bibliotheken zu schaffen, welche vom SharkMessenger und SharkNet2Android genutzt werden. Mit dem erlangten besseren Verständnis über das ASAP/Shark-Framework und den SharkMessenger war es anschließend möglich, das Thema einzugrenzen. Es sollte sich nun der kritischen Bewertung der Umsetzung der in ASAP/Shark genutzten Public-Key-Infrastructure SharkPKI gewidmet werden.

Analyse von zentralen und dezentralen PKIs und Bewertung der SharkPKI

Damit eine Bewertung möglich war, musste zuerst über PKIs im Allgemeinen berichtet werden. Dazu gehörte die Unterscheidung in zentrale und dezentrale PKI. Es wurden Aufgaben wie das Erstellen von Schlüsselpaaren und die Verteilung der öffentlichen Schlüssel durch Zertifikate auf eine vertrauensvolle Art und Weise festgestellt. Dabei wurden verschiedene Arten von Vertrauensaufbau wie direktes Vertrauen, Web of Trust und hierarchisches Vertrauen, vorgestellt. Des Weiteren wurden die Aufgaben anhand der Beispiele Internet bzw. Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) als zentrale PKI und Pretty

Good Privacy (PGP) als dezentrale PKI verdeutlicht und diese miteinander verglichen sowie dabei auf Sicherheitsaspekte eingegangen.

Unter anderem hat die zentrale Umsetzung die Vorteile, dass weniger Aufwand durch den Nutzer betrieben werden muss, da die gesamte Zertifikatsverwaltung von einer Zertifizierungsstelle (CA) abgebildet wird und eine Sperrung von Schlüsselpaaren schnell möglich ist, da das zugehörige Zertifikat von der CA in eine öffentlich zugängliche Sperrliste aufgenommen wird. Anhand dieser ist es dem Nutzer möglich, schnell herauszufinden, welche Schlüsselpaare potentiell kompromittiert sind.

Dagegen hat die dezentrale Implementierung einer PKI die Vorteile, dass keiner einzelnen Autorität vertraut werden muss, da jeder Nutzer seinen eigenen Verwaltungsaufwand betreibt und in diesem System kein Single-Point-of-Failure (SPoF) existiert, welcher angegriffen werden könnte, um das System zum Zusammensturz zu bringen.

Anschließend wurde die SharkPKI mit den gewonnenen Erkenntnissen analysiert. Es wurden dabei zuerst die Funktionen der Bibliothek vorgestellt, wobei unter anderem die Methoden zum Erstellen von Schlüsselpaaren und Verteilen von CredentialMessages, die zu Zertifikaten umgewandelt werden, beschrieben wurden. Zusätzlich wurde das Thema Identity Assurance (IA) und Signing Failure Rate (SFR) vorgestellt, welches Entwicklern einen mathematischen Weg ermöglicht, die Sicherheit über eine Identität festzustellen. Daraufhin konnten die Aufgaben einer dezentralen PKI mit den Möglichkeiten der SharkPKI verglichen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Shark-Komponente fast alle wichtigen Aufgaben einfach umsetzt. Eine Funktion, die der SharkPKI noch fehlt, ist das Invalidieren von Zertifikaten, was notwendig ist, wenn ein Schlüsselpaar in die Hände eines Angreifers gelangt.

Beschreibung des Ist-Zustands von SharkMessenger und SharkNet2Android

Nun war die Grundlage für die Analyse der Umsetzung der SharkPKI in SharkNet2Android gegeben. Doch um zu verstehen, wie die Android-Applikation funktioniert, wurde der Ist-Zustand der Abhängigkeiten dokumentiert, da dadurch die Funktionen dieses Programms deutlich wurden.

Zuerst wurde der SharkMessenger genauer betrachtet und seine Interfaces und Testklassen dargelegt. Dabei wurde auf die SharkMessage eingegangen, was die Nachricht abbildet, die ausgetauscht wird. Zusätzlich wurde der SharkMessageChannel vorgestellt, der ein Kanal ist, den man sich als Radiofrequenz vorstellen kann, in welchem der SharkMessenger Nachrichten versendet. Des Weiteren wurde die SharkMessageComponent beschrieben, welche alle Funktionen zur Verfügung stellt.

Auf eine ähnliche Weise wurde die Android-Umsetzung des SharkMessengers wiedergegeben. Es wurden die Aufgaben der Pakete von SharkNet2Android dargestellt, wobei unter anderem erklärt wurde, wie eine CredentialMessage versendet, empfangen und schließlich zu einem Zertifikat umgewandelt wird, indem eine Signatur angefügt wird.

Aktualisierung der Bibliotheken und Erweiterung der SharkMessenger-Tests

Die gesammelten Informationen wurden genutzt, um die einzelnen Bibliotheken so zu aktualisieren, dass ein erfolgreiches Kompilieren der Bibliotheken möglich war. Durch Aktualisierungen sind Umbenennungen von Klassen und Methoden durchgeführt worden, die in den darunter liegenden Bibliotheken nicht eingebracht waren. Diese wurden eingepflegt, sodass die Bibliotheken wieder weitestgehend miteinander funktionieren.

Im Zuge dessen wurden die Tests des SharkMessengers erweitert und neue Testfälle implementiert, da zu diesem Zeitpunkt die Spezifizierung des Arbeitsthemas auf die Nutzeroberfläche noch nicht bekannt war. Dabei sind Fehler gefunden worden, wie das falsche Durchführen eines Treffens zweier Testnutzer und die nicht korrekt durchgeführte Prüfung von Parametern.

Konzeptionierung von Verbesserungen der Android-UI und deren Umsetzung

Durch dieses Vorgehen wurde ein tiefgreifendes Wissen über PKIs und das ASAP/Shark-Framework aufgebaut, sodass sich nun der Konzeptionierung einer verbesserten Nutzeroberfläche hinsichtlich Sicherheit und Bedienbarkeit gewidmet werden konnte.

Dafür war es zuerst notwendig herauszufinden, welche Angriffsszenarien für die Applikation relevant sind. Beispielsweise ist das Sichern des Zugangs zur SharkNet2Android-App an sich nicht notwendig, da diese auf einem Android-Gerät läuft, welches durch die Android-Entwickler vielseitig geschützt ist. Dazu zählen unter anderem das Entsperren durch Passwörter, Muster sowie biometrische Verfahren wie Fingerabdruck und Gesichtserkennung.

Das größte Problem bei der Sicherheit dieser Applikation war die Bestätigung der Identität des Kommunikationspartners, da die CredentialMessage genau genommen nur das Gerät identifiziert, jedoch nicht die Person dahinter. Dafür wurden die Verfahren des Personal Identification Codes (PIC) und des Custom Identification Codes (CIC) erdacht, wobei der CIC die bessere Methodik darstellt, da der PIC wie ein Passwort fungiert und somit nur geändert werden kann, wenn der Nutzer authentifiziert ist. Zusätzlich wird der PIC unverschlüsselt übertragen, sodass dieser eigentlich nur einmal genutzt werden kann, bevor dieser verändert werden muss. Hier liegt der Vorteil des CIC, da dieser für jede Begegnung neu festgelegt werden kann.

Anschließend wurden Konzepte zur Verbesserung der Bedienbarkeit vorgestellt. Da der SharkMessenger ein Nachrichtendienst ist, wäre es sinnvoll, wenn die Oberfläche Ähnlichkeiten zu anderen bekannten Messengern aufweist. Dabei wurde vor allem auf die Kanäle eingegangen, in welchen der SharkMessenger Nachrichten organisiert und verschickt.

Daraufhin wurden die implementierten Änderungen in SharkNet2Android vorgestellt. Unter anderem wurde hier der zuvor vorgestellte CIC mit Hilfe des extraData-Felds der CredentialMessage umgesetzt.

Abschließend ist noch auf Testkonzepte eingegangen worden. Es wurden die von Android vorgeschlagenen allgemeinen Qualitätsmerkmale und Frameworks vorgestellt, mit denen ein einfaches und vollständiges Testen möglich ist.

7.2 Kritischer Rückblick

Aufgrund des initial weit gefassten Themas, war es schwierig, sich in das Thema einzuarbeiten. Es war nötig, viel Zeit für das Verständnis der einzelnen Bibliotheken zu verwenden, bevor das eigentliche Ziel der Arbeit festgelegt werden konnte. Aus diesem Grund besitzt diese Arbeit ein extrem theoretisches Ergebnis, da die Zeit nur für wenige Implementierungen vorhanden war. Daher wurden keine Verbesserungen der Anschaulichkeit sowie Tests für SharkNet2Android geschrieben. Wäre eine initiale Themenformulierung spezifischer gewesen, hätte ein praktischeres Ergebnis erreicht werden können.

Dennoch wäre bei einer Arbeit mit einem spezifischen Thema wenig Zeit für eine umfangreiche Implementierung, da die Einarbeitung in acht verschiedene Java- und Android-Projekte, von denen einige wenig bis gar nicht dokumentiert sind, einen hohen Zeitaufwand mit sich bringt.

7.3 Ausblick

Diese Arbeit gibt eine gute theoretische Grundlage für die weitere Implementierung des SharkMessengers. Es werden

- Algorithmen wie der CIC vorgestellt, mit welchen die Sicherheit verbessert wird,
- Werkzeuge wie die Test-Tools UI-Monkey und App Crawler benannt, durch welche die Implementierung der Tests vereinfacht wird sowie
- Überlegungen über unter anderem die Problematik der Nachrichtenkanäle angestellt, welche die Bedienbarkeit der App vereinfachen können.

Dadurch kann diese Arbeit gut verwendet werden, um die Entwicklung des SharkMessengers und seiner Android-Oberfläche SharkNet2Android voranzutreiben.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- [1] *Activity*. Android Developers.
URL: <https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>
(besucht am 21.08.2022).
- [2] *Android keystore system*. Android Developers.
URL: <https://developer.android.com/training/articles/keystore> (besucht am 25.08.2022).
- [3] *App Crawler*. Android Developers.
URL: <https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/app-crawler> (besucht am 28.08.2022).
- [4] *Bluetooth - Wikipedia*. en. Page Version ID: 1104302659. Aug. 2022.
URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Implementation> (besucht am 15.08.2022).
- [5] Johannes A. Buchmann, Evangelos Karatsiolis und Alexander Wiesmaier.
Introduction to Public Key Infrastructures. en. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
ISBN: 978-3-642-40656-0. DOI: 10.1007/978-3-642-40657-7.
- [6] Suranjan Choudhury, Kartik Bhatnagar und Wasim Haque.
Public Key Infrastructure Implementation and Design. en. M&T Books, 2002.
ISBN: 0-7645-4879-4.
- [7] Computerphile. *Breaking RSA - Computerphile*. 10. Mai 2022. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=-ShwJqAa10k> (besucht am 18.08.2022).
- [8] *Core app quality*. Android Developers.
URL: <https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/core-app-quality> (besucht am 28.08.2022).
- [9] *CVE-2022-26320 - The Rambus SafeZone Basic Crypto Module before 10.4.0, as used in certain Fujifilm (formerly Fuji Xe) - CVE-Search*.
URL: <https://cve.circl.lu/cve/CVE-2022-26320> (besucht am 18.08.2022).

-
- [10] Dipankar Dasgupta, Arunava Roy und Abhijit Nag. „Authentication Basics“. In: *Advances in User Authentication*. Series Title: Infosys Science Foundation Series. Cham: Springer International Publishing, 2017, S. 1–36. ISBN: 978-3-319-58806-3 978-3-319-58808-7. DOI: 10.1007/978-3-319-58808-7_1. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-58808-7_1 (besucht am 17.08.2022).
- [11] *Espresso*. Android Developers. URL: <https://developer.android.com/training/testing/espresso> (besucht am 28.08.2022).
- [12] *Fermat Attack on RSA*. URL: <https://fermatattack.secvuln.info/> (besucht am 18.08.2022).
- [13] Hal Finney u. a. *OpenPGP Message Format*. Request for Comments RFC 4880. Num Pages: 90. Internet Engineering Task Force, Nov. 2007. DOI: 10.17487/RFC4880. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4880> (besucht am 16.08.2022).
- [14] *Gossip protocol*. In: *Wikipedia*. Page Version ID: 1095030259. 26. Juni 2022. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gossip_protocol&oldid=1095030259 (besucht am 29.08.2022).
- [15] *Intent*. Android Developers. URL: <https://developer.android.com/reference/android/content/Intent> (besucht am 21.08.2022).
- [16] Santosh Jonardhan. *More details about the October 4 outage*. Engineering at Meta. 5. Okt. 2021. URL: <https://engineering.fb.com/2021/10/05/networking-traffic/outage-details/> (besucht am 28.07.2022).
- [17] Klaus Schmeh. *Cryptography and Public Key Infrastructure on the Internet*. en. Wiley, 2003. ISBN: 978-0-47084-745-9.
- [18] Thomas Schwotzer. *Internet ohne Internet - Projekt ASAP*. URL: <https://mediathek.htw-berlin.de/album/video/Internet-ohne-Internet-Projekt-ASAP/cc1224ed721f0c8b56f85d633cfd4bd4/278> (besucht am 28.07.2022).
- [19] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPAndroid*. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid> (besucht am 24.08.2022).

-
- [20] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPAndroid Wiki*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid/wiki> (besucht am 24.08.2022).
- [21] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPHub*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPHub> (besucht am 24.08.2022).
- [22] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPHub Wiki*. GitHub. URL:
<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPHub/wiki> (besucht am 11.08.2022).
- [23] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPJava*. GitHub. URL:
<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 28.07.2022).
- [24] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/ASAPJava Wiki*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki> (besucht am 05.08.2022).
- [25] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkContactInformation*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkContactInformation>
(besucht am 24.08.2022).
- [26] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkMessenger*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkMessenger> (besucht am 24.08.2022).
- [27] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkMessenger Wiki*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkMessenger/wiki> (besucht am 24.08.2022).
- [28] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkNet2Android*. GitHub.
original-date: 2019-02-14T18:31:09Z. 10. Jan. 2022.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkNet2Android> (besucht am 24.08.2022).
- [29] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkNet2Android Wiki*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkNet2Android/wiki> (besucht am 24.08.2022).
- [30] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkPeer*. GitHub. URL:
<https://github.com/SharedKnowledge/SharkPeer> (besucht am 24.08.2022).
- [31] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkPKI*. GitHub. URL:
<https://github.com/SharedKnowledge/SharkPKI> (besucht am 24.08.2022).

-
- [32] Thomas Schwotzer. *SharedKnowledge/SharkPKI Wiki*. GitHub.
URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkPKI/wiki> (besucht am 11.08.2022).
- [33] Thomas Schwotzer. *SharkComponent PKI - Konzept der P2P Public Key Infrastructure basierend auf Shark*.
URL: <https://mediathek.htw-berlin.de/album/video/SharkComponent-PKI-Konzept-der-P2P-Public-Key-Infrastructure-basierend-auf-Shark/a995b931e3a37b2a5eaa93958d76cafa/278> (besucht am 06.07.2022).
- [34] *UI/Application Exerciser Monkey*. Android Developers. URL:
<https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey>
(besucht am 28.08.2022).
- [35] Philip Zimmermann, Derek Atkins und William Stallings.
PGP Message Exchange Formats. Request for Comments RFC 1991.
Num Pages: 21. Internet Engineering Task Force, Aug. 1996.
DOI: 10.17487/RFC1991.
URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1991> (besucht am 16.08.2022).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Königs Wusterhausen, den 05.09.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Rudek', written over a horizontal line.

Richard Rudek